
*CARTA ARQUEOLÓGICA DE CALDAS DA
RAINHA (PROJETO): SÍNTESE DE
TRABALHOS*

PIPA: CARACA – Carta Arqueológica das Caldas da Rainha (Leiria)

2017 -2020, com prorrogação até dezembro de 2021, pelo ofício S-2020/528452 (C.S:1447438) de 15/07/2020

Coordenação:

Alexandra Figueiredo

Cláudio Monteiro

Índice

1.	Constituição da equipa	3
2.	Introdução	4
	2.1 Estado do conhecimento em 2017	4
	2.2. Contexto geral em análise	8
3.	Localização e Área intervencionada	10
4.	Objetivos.....	11
5.	Descrição abreviada da metodologia desenvolvida.....	12
6.	Local de depósito do espólio e documentação.....	13
7.	Plano de divulgação pública e disseminação dos trabalhos arqueológicos junto da comunidade.....	14
8.	Prospeções arqueológicas	18
	Considerações Finais e Condicionantes de Proteção:	39
	Bibliografia	43

1. Constituição da equipa

Coordenação Científica:

Doutora Alexandra Figueiredo

Doutorada em Arqueologia e Pré-História (UP), Mestre em Aplicações Informáticas Aplicadas ao Património (Gotland U.), Licenciada em História, variante Arqueologia (UC)

Morada: R. da Lameirancha, nº2 2305-518

Telefone: 967544224

Outros elementos co coordenadores da equipa e suas respetivas especificidades:

Cláudio Monteiro: Doutoramento em Quaternário, Materiais e Culturas (UTAD), Pós-graduado em Arqueologia Subaquática (IPT), Licenciado em Conservação e Restauro (IPT). Membro do CAAPortugal

Adolfo Silveira: Doutoramento em Arqueologia Naval, Docente da Universidade Autónoma de Lisboa.

Outros membros da equipa:

Participantes Laboratório LABACPS-IPT e CAAPORTUGAL, alunos de arqueologia e geologia de diferentes instituições

Elementos Integrantes que colaboraram como voluntários, estagiários ou técnicos no projeto:

Arqueólogos

Ricardo Lopes

Raquel Henriques

Sónia Simões

Sandra Peliano

Anderson Tognoli

Jardel Sténio

Antropólogos

Augusto Ferreira

Daniel Alves

2. Introdução

Desde 2011 que se tem vindo, numa ótica de salvaguarda e desenvolvimento do conhecimento do património da região, a colaborar com o Município das Caldas da Rainha, tendo sido protocolado a realização de um projeto, que entre outras atividades e dinâmicas no âmbito da educação e valorização patrimonial, abarca a construção de uma Carta Arqueológica, proposta e autorizada em PIPA com acrónimo CARACARA.

O projeto teve a duração de 5 anos, tendo-se iniciado em 2017, com término em dezembro de 2021.

Reunimos até ao momento uma série de sítios de relevante interesse, contabilizando-se 384 sítios da Pré-história à Época Contemporânea, sendo cerca de 104 ruínas industriais, habitacionais ou comerciais dos 3 últimos séculos, 88 moinhos da Época Moderna e Contemporânea, 86 de estruturas edificadas religiosas e militares e 104 sítios arqueológicos ou históricos terrestres ou subaquáticos, sendo destes últimos 7 áreas de interesse, não tendo sido confirmado a presença do achado arqueológico (estes últimos estão sobretudo associados com o património subaquático).

Este relatório que dá fim ao PIPA-CARACARA e às tarefas associadas e culminará na publicação da carta arqueológica (impressa e em e-book, com previsão para lançamento em meados de 2023).

Os dados SIG e registos vão apresentados em Project Coordinate Systems – National ETRS_1989_Portugal_TM06, WKID: 3763 Authority: EPSG

Projection: Transverse_Mercator, False_Easting: 0,0, False_Northing: 0,0, Central_Meridian: -8,133108333333334, Scale_Factor: 1,0, Latitude_Of_Origin: 39,66825833333333, Linear Unit: Meter (1,0)

2.1 Estado do conhecimento em 2017

Até 2017 eram conhecidos muito poucos locais (Figura 1), fazendo-se aqui um apanhado do estado em questão existente na altura, já apresentado aquando do pedido de autorização dos trabalhos arqueológicos à Direção Geral do Património Cultural.

Figura 1- Geoportal do arqueólogo – Informação constante no site da DGPC - <https://patrimoniogpc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5cb4735d7d7743a39a16d7269a753a4a>, consultado em 24 de fevereiro 2018

“Na base de dados do Portal do Arqueólogo [estavam]... registados 38 sítios e evidências arqueológicas no território do concelho das Caldas da Rainha.

De cronologia do Paleolítico Inferior encontramos os sítios de Achada 2, na freguesia de Landal e Casal de Rei, em Vidais. Em ambos se registou um uniface de quartzito. De um período aparentemente posterior, correspondente ao Paleolítico Médio, regista-se o achado isolado de Achada 3, em Landal e a estação de ar livre de Morgados, localizado na UF Tornada e Salir do Porto. Ao primeiro sítio são referidos os achados de uma raspadeira sobre lasca, em sílex, uma raspadeira sobre lasca, em quartzito e quatro lascas em sílex; do segundo observou-se um conjunto de quatro lascas, duas em sílex e duas em quartzito, relativamente análogas às anteriores. De acordo com Jonathan Adams Haws, no âmbito do PNTA/2008 – A Serra e o Mar: paisagens e povoamento, regista-se um sítio do paleolítico superior, localizado em Quinta de Bugalhos, onde se observaram dez lascas em sílex. Existem ainda seis locais identificados na base de dados do Portal do Arqueólogo que apresentam uma cronologia genérica do Paleolítico, não sendo possível inferir a sua especificidade a nível cronológico:

- *Bairradas, em Landal, descrita como uma estação ao ar livre (Heleno, 1956).*
- *Capela de Nossa Senhora da Serra de Todo o Mundo, identificada em 1999, como possuindo uma ocupação paleolítica, anterior à atual igreja de construção medieval.*
- *Casais da Bela Vista, localizado na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, identificado por Manuel Heleno.*
- *Casal da Olaria 1, localizado no mesmo concelho, trata-se de uma estação ao ar livre que foi estudada por João Carlos Muralha Cardoso, com o objetivo de caracterizar o sítio e os seus materiais, tendo ainda sido realizadas duas sondagens, coordenadas por Maria João de Sousa Neves e Miguel Jorge Gomes Tavares de Almeida. Foi encontrado um vasto conjunto lítico composto por núcleos, lamelas brutas, restos de talhe, esquirolas e utensílios. Além destes materiais, numa das sondagens foram ainda identificadas prováveis estruturas de combustão de origem antrópica.*
- *Foz do Arelho, foi identificado como um sítio de ar livre, tendo sido referenciado num artigo de Raznier Flaes e George Zbyszewski intitulado “Hallazgo de un yacimiento*

paleolítico em la Estremadura portuguesa, entre Caldas da Rainha y Foz do Arelho” na revista Ampurias.

- *Roçadas, localiza-se na UF Santo Onofre e Serra do Bouro, foi identificado no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental das Rainha Golf Country Club. Foram registadas lascas de quartzo, uma das quais com retoques e um possível percutor de bigorna. A intervenção foi coordenada por João Albergaria.*

De cronologia da Pré-História Recente estão referenciados:

- *Casal Velho do Junco, em Vidais, foi identificado como sendo um habitat, apresentando líticos e cerâmica manual.*
- *Casal da Boavista, em Vidais, foram identificados três fragmentos de sílex e três fragmentos de cerâmica comum.*
- *Casal dos Cucos, identificado em Vidais, por João Caninas, no âmbito do EIA, em 1997, para a Construção da EN-114 – Ligação do IP6 (A15) a Rio Maior, onde se registou restos de talhe e núcleos em seixo.*
- *Charneca de São Gregório 1 encontra-se localizado na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, foi identificado por João Caninas, no âmbito do EIA, em 1997, para a Construção da EN-114 – Ligação do IP6 (A15) a Rio Maior. Observou-se um fragmento de cerâmica muito rolada com duas incisões horizontais.*
- *Charneca de São Gregório 2, encontra-se localizado na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, tendo sido identificado um fragmento de cerâmica lisa com decoração campaniforme, um fragmento de machado e alguns fragmentos de sílex.*
- *Charneca de São Gregório 4, localizado na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, identificou-se uma ocupação pré-histórica, com o aparecimento de restos de indústria em sílex numa pequena cumeada. Foi identificado por João Caninas, no âmbito do EIA, em 1997, para a Construção da EN-114 – Ligação do IP6 (A15) a Rio Maior.*
- *Vale Grande 2, identificados como sendo neolítico, tendo sido detetado uma mancha de ocupação com vestígios de indústria lítica polida, bem como uma lâmina em sílex retocada, um fragmento de dormente e diversas lascas em quartzito. Além destes materiais foram ainda encontrados alguns fragmentos de materiais de construção e de cerâmica comum. Este sítio localiza-se na freguesia da Foz do Arelho e foi detetado por ocasião do Estudo de Impacto Ambiental – Rainha Golf Country Club – que decorreu em 2007, coordenado por João Carlos Castelo Branco Soares Albergaria.*
- *Carrasqueira, neolítico, localiza-se na Freguesia dos Vidais e foi registado em 1999 no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental da A15. Trata-se de um sítio de ar livre, tendo sido registado um utensílio em sílex e uma lasca em quartzito. No ano de 2000 foi efetuada uma sondagem, por Maria João de Sousa Neves e Miguel Jorge Gomes Tavares de Almeida, que acabou por revelar a inexistência de níveis estratigráficos preservados. O sítio encontra-se bastante degradado.*
- *Ribeira de Crastos 1 e 2, ambos neo-calcolíticos são duas grutas artificiais, na freguesia dos Vidais (JORDÃO E MENDES, 2000). Estas grutas foram primeiramente identificadas e escavadas por Manuel Heleno em 1952. Ambas possuem um corredor que dá lugar a uma câmara. Terá sido levantado um conjunto razoável de vestígios e depositado no Museu Nacional de Arqueologia, conjuntamente com uma listagem: 24 lâminas, uma lasca, 2 grandes pontas de lança, 30 pontas de seta, 1 raspadeira, 1 machado de pedra*

polida, 12 fragmentos de taças, 3 fragmentos de vasos com decoração, 1 vaso campaniforme. Ambas as grutas foram escavadas em 1991 no âmbito do “Carta Arqueológica do Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros”, coordenadas por Ana Cristina Reis da Silva Araújo, João Carlos Teiga Zilhão e Nuno Carvalho dos Santos. Posteriormente, em 2000 e em 2001, por ocasião do PNTA/2000 – Estudo da Pré-História Recente do Vale Tifónico das Caldas da Rainha, foi efetuada nova sondagem em cada uma das cavidades, por Patrícia Amador Poeira dos Santos Jordão e Pedro Nunes Martins Mendes, onde ficou constatado que as mesmas já não apresentavam estratigrafia preservada pré-histórica.

Da Idade do Ferro existe apenas um exemplo reconhecido na área do concelho das Caldas da Rainha, o Castro de Santa Catarina. Este localiza-se atualmente em território de dois concelhos vizinhos, Caldas da Rainha e Alcobaça, por alteração do PDM. Terá sido primeiramente cartografado por Vieira da Natividade e posteriormente identificado, em 1989, por Rodrigo Banha da Silva e Pedro Mendes.

Desde 2004 e durante 3 anos foram efetuadas campanhas de escavação por Susana Isabel Fernandes Henriques McClelland, no âmbito do PNTA – A Idade do Ferro no sítio do Castelo (Santa Catarina, Caldas da Rainha) (MCLELLAND, 2007). Este local foi interpretado como tendo sido um povoado da Idade do Ferro mas com ocupação deste o Neolítico final, pela cerâmica desta época, bem como olaria de cobertura (ímbrices) e lateres. Foram ainda registados três muros de habitação com diferentes orientações.

São também escassos os vestígios da época romana, observando-se somente duas incidências: O sítio da Santa Suzana e o local da Tornada. O primeiro é atualmente uma igreja que, segundo Fernando Castelo Branco, teria possivelmente fundações romanas (CASTELO-BRANCO, 1959). O segundo, localizado na freguesia do Nadadouro, está referenciado como um local onde se registou uma epígrafe, tendo sido referida por E. Hubner, em “Notícias Arqueológicas de Portugal”, de 1871. A mesma encontra-se atualmente depositada no Museu Municipal Dr. Santos Rocha, na Figueira da Foz.

Posteriormente de cronologia Medieval e Medieval/Moderna existem sete sítios registados:

- *O Moinho de Maré de Salir do Porto, de cronologia Medieval/Cristã, estará localizado junto à costa lagunar de Salir do Porto.*
- *A Ponte de São Gregório localiza-se na Fanadia, localidade pertencente à UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, foi registada aquando do Projeto de realocização, identificação e inspeção de sítios arqueológicos levado a cabo pela Extensão do IPA de Torres Novas, tendo sido adiantado que se poderia tratar de um vestígio de cronologia medieval.*
- *No sítio de Vale Grande 1 foram registados alguns vestígios de superfície, nomeadamente cerâmica comum. Estes achados foram descobertos no âmbito da prospeção para o “EIA – Rainha Golf Country Club – Foz do Arelho”. Neste momento o local encontra-se praticamente inacessível.*
- *“Nuestra Señora de Begoña” terá sido uma embarcação que naufragou ao largo da Foz do Arelho no ano de 1787.*
- *Os sítios de Azeirinhas 1 e Azeirinhas 3 são ambos de cronologia Moderna e foram localizados no âmbito do projeto “[EIA - Rainha Golf Country Club - Foz do Arelho](#)”. Ambos os locais constituem manchas de ocupação com cerâmica de construção e cerâmica comum.*

- *Vale Grande 3, foi descoberto em 2007, também no âmbito das prospeções levadas a cabo no projeto “[EIA - Rainha Golf Country Club - Foz do Arelho](#)” e os materiais recolhidos, sobretudo cerâmica de construção, poderão indiciar uma ocupação moderna do sítio.*

Avançando para a Época Moderna/Contemporânea, está apenas registado um sítio: Surdão 1. Este sítio foi também registado no projeto “[EIA - Rainha Golf Country Club - Foz do Arelho](#)” e caracterizou-se pelo aparecimento de cerâmica de construção e cerâmica comum de época moderna que poderão evidenciar uma possível ocupação.

Por último, existem três registos no Portal do Arqueólogo de época indeterminada: Lagoa de Óbidos-Foz do Arelho; Landal; São Gregório da Fanadia.

Durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico de dragagens do CNANS, que decorreram na Lagoa de Óbidos, em Foz do Arelho, foi descoberta a evidência arqueológica “Lagoa de Óbidos-Foz do Arelho”. Esta consistia num artefacto em pedra polida (um anfibólito), possivelmente um machado ou um objeto de adorno. Estavam também associados a esta peça alguns fragmentos de tabuado de uma caverna e restos de ossos de baleia.

De época indeterminada é também o achado isolado “Landal”, localizado na freguesia do Landal, mas sem qualquer identificação no Portal do Arqueólogo. É ainda referido um sítio de configuração ovoide na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, mas sem apresentar outras características. Este achado foi abordado por Félix Pereira, na edição de 1924, do Arqueólogo Português (Pereira, 1924)” (Figueiredo, 2016).

2.2. Contexto geral em análise

A paisagem que se vislumbra na maior parte do território de Caldas da Rainha é muito distinta da que existia anteriormente. Os canais hídricos como São Martinho do Porto e a Lagoa, junto à Foz do Arelho, estariam muito diferentes da forma como se apresentam atualmente. Associada a todas estas dinâmicas foram registadas alterações nas planícies aluviais e no desgaste das pendentes, configurando novos relevos à medida em que se avançava no tempo. Estas movimentações derivam, em grande parte, na sua génese e evolução, das oscilações climáticas e consequentes transgressões e regressões marinhas que a região sofreu desde o Plistocénico superior (Zbyszewski, 1966; Freitas, 1989, Zêzere, 2005) e dos mecanismos antrópicos de adaptação à paisagem que se observaram a partir do Neolítico, com a necessidade de abrir clareiras para a produção agrícola. Estas alterações agravaram-se após o período Romano (Azevedo, et al., 2006, p.69; Ramos, et al. 2007) com a intensificação da prática de cultivo e exploração pecuária e tornou-se determinante nas épocas que lhe sucederam. Como causa estiveram não só os trabalhos diretos de gestão dos terrenos e das técnicas usadas para as sucessivas plantações ou regadios, como também as sedimentações constantes, provocadas indiretamente, ocorridas nas margens das zonas internas que estavam imersas. Lentamente, a paisagem e as Lagoas de toda esta região estremenha foram sendo encurtadas e a linha da costa alterada. Toda esta modificação da paisagem condicionou a ocupação na região ao longo da história.

Ainda que nos tenhamos debruçado em estratégias de prospeção superficial que fossem qualitativamente transversais a todo o território de Caldas da Rainha, dando uma atenção

semelhante a todas as freguesias, é importante perceber que este trabalho não pode ser um fim em si mesmo, pelo contrário, muitas confirmações futuras devem ser realizadas, num processo contínuo de estudo, valorização e salvaguarda da identidade local e do património arqueológico que lhe está inerentemente associada. Dando continuidade aos trabalhos está já equacionado o envio de um novo PIPA que se centrará na zona de interface costeira, numa segunda etapa do projeto CARACARA II.

É relevante referir que, até ao início deste projeto, os dados eram, somente, provenientes das intervenções propostas pela Direção Geral do Património Cultural, que por sua vez estava dependente dos registos que lhe chegavam. Centravam-se em trabalhos de estudo de impacte ou acompanhamento de algumas obras que foram realizados em locais mais sensíveis ou com grande probabilidade de aparecerem vestígios arqueológicos. Estes registos, por não constituírem uma análise geral equitativa da região, serem essencialmente traduzidos pelas ocorrências obtidas dos trabalhos de Estudos de Impacte Ambiental ou acompanhamentos de obras próximas a incidências patrimoniais históricas, apresentam, normalmente, ainda que preciosos, poucos dados para nos dar uma ideia sobre a ocupação pretérita do concelho.

Se compararmos o concelho de Caldas da Rainha com as regiões vizinhas, como podemos observar na figura 1, percebemos bem a diferença de uma falta de aprofundamento de estudo no âmbito do património arqueológico. Atualmente, com o trabalho realizado no projeto CARACA incrementamos em cerca de 1000% o conhecimento de sítios de património cultural na região (figura 2 e 3), contando com incidências de ocupação já abandonadas e em ruínas, dando uma primeira perspetiva ocupacional deste território, ao longo do tempo.

Figura 2. Sítios arqueológicos reconhecidos nas Caldas da Rainha

Figura 3. Outro património cultural e paleontológico registado durante os trabalhos desenvolvidos.

3. Localização e Área intervencionada

Na classificação de unidades territoriais (NUTS), o Município das Caldas da Rainha localiza-se no Oeste (NUTS III), na região Centro (NUTS II), no Continente Português (NUTS I).

O concelho das Caldas da Rainha está inserido na zona Litoral Oeste de Portugal Continental.

Os 256 km² da sua área total fazem fronteira a Oeste com o Oceano Atlântico, a Norte com o concelho de Alcobaça, a Este com o concelho de Rio Maior e a Sul com os concelhos do Cadaval, Óbidos e Bombarral.

Contém na sua área administrativa 12 freguesias: União das Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório; União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro; União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto; Vidais; Landal; Salir de Matos; Foz do Arelho; Alvorninha; Carvalho Benfeito; Nadadouro; A-dos.Francos; Santa Catarina (Figura 3).

Além desta vertente, o concelho estende-se até ao mar, registando a praia da Foz do Arelho, com a sua lagoa e a praia de Salir, que devem ser equacionados dentro do âmbito da arqueologia subaquática.

Estas inserem-se na CMP 1: 25 000, folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351.

Figura 4 - Território Nacional com a localização do concelho das Caldas da Rainha e suas freguesias.

4. Objetivos

Os objetivos atingidos foram explanados e definidos no PIPA de acrónimo CARACARA (FIGUEIREDO,2006).

Os objetivos “... enquadram-se nas estratégias metodológicas que adotamos para o desenvolvimento dos trabalhos” desenvolvendo-se “num registo integral não intrusivo, baseado em prospeções diretas intensivas por amostragem probabilística...”, pretendendo-se “formar mapas de anomalias e registo de dados que darão origem à Carta Arqueológica”.

Assim, foram objetivos gerais do nosso projeto:

- “Construção de uma Carta Arqueológica com inventário das estações arqueológicas reconhecidas e localizadas;
- Construção de um inventário de dados terrestre e subaquático e polígonos de potencialidades referente a informações registadas em documentos sobre possíveis vestígios arqueológicos não identificados ou localizados no terreno.
- Estabelecer um quadro e mapas crono-culturais e tipológicos da ocupação do concelho das Caldas da Rainha.
- Contribuir para a perceção do património existente no concelho das Caldas da Rainha.

- *Contribuir para a educação e formação cultural do município pelo reconhecimento e valorização do Património.”*

No sentido de dar resposta a estes objetivos gerais foram empregues várias tarefas que, na sua singularidade, cumprirão o desenvolvimento de um quadro de objetivos mais específico que remetemos de forma abreviada, estando os mesmos conectados com a metodologia desenvolvida durante os trabalhos. Estas mesmas tarefas foram enviadas e explicitadas de forma aprofundada nos anteriores relatórios anuais (Figueiredo, 2018; Figueiredo, 2019; Figueiredo, 2020):

- ❖ *“Recolha, pesquisa e análise de informação prévia aos trabalhos (fotografia de satélite, toponímia, bibliografia, documentos antigos, informação oral, etc.).*
- ❖ *Tratamento da informação com base na construção de tabelas, base de dados ou mapas de viabilidades.*
- ❖ *Construção de uma base de dados (geodatabase), com atributos de localização, descrição (tipológica, cultural e ambiental), materiais registados, cronologia, documentos afetos/bibliografia, observações várias, e outros que se considerem convenientes para a descrição dos sítios.*
- ❖ *Construção de um Sistema de Informação Geográfico e sua conexão com os dados recolhidos e processados para a construção de mapas de viabilidades e mapas temáticos finais que integrarão a Carta Arqueológica do concelho das Caldas da Rainha.*
- ❖ *Desenvolvimento de prospeções diretas intensivas sobre os mapas de viabilidades ou anomalias para reconhecimento e identificação dos sítios arqueológicos.*
- ❖ *Quantificar e qualificar, segundo uma escala de critérios, o património arqueológico terrestre e subaquático, por meio de investigação in loco, seu registo e compreensão geral.” (Figueiredo, 2016).*

Importa, ainda, salientar que a determinação da escala e área de prospeção esteve relacionada com os índices de probabilidade e viabilidade expostos nas definições metodológicas do mesmo PIPA.

Ainda que se considere que a prospeção sistemática é a única que produz dados mais precisos sobre a ocupação do terreno, os nossos objetivos com este trabalho, bem como a disponibilidade de tempo e financiamento previsto balizou a nossa ação a algumas tarefas concretas preferenciais, sendo que os mesmos foram realizados de acordo com prioridades definidas por matrizes de análises, numa componente mais seletiva.

5. Descrição abreviada da metodologia desenvolvida

Metodologicamente iniciamos o trabalho por uma pesquisa e estudo das fontes escritas, orais, etnográficas, gráficas, digitais e documentais, no sentido de averiguar a existência de indícios de vestígios arqueológicos ou apontar direções para a compreensão da ocupação da região, ao longo do tempo. Nesta análise preliminar, com base no que era

conhecido, trilhamos uma orientação prévia das ações práticas de campo da equipa de investigação.

Para garantir uma conjugação de todos os dados, o projeto desenvolveu uma base de dados, em *Microsoft Access*, onde integrou todas as informações descritivas, incluindo aquelas provenientes durante as atividades diretas de prospeção relacionadas com os sítios arqueológicos, fotografias e materiais registados. Para um entendimento espacial da dispersão criou-se, em ArcGis, da Esri, o Sistema de Informação Geográfico Arqueológico das Caldas da Rainha, e divulgou-se os vários mapas com os sítios no site do município, através da plataforma do google <http://www.cm-caldas-rainha.pt/>.

Desta forma, estas três plataformas assumiram, durante todo o processo, a centralização dos dados, contribuindo, no final, para o desenvolvimento das condicionantes de arqueologia a verter em todos os planos de gestão do património terrestre e subaquático na região, nomeadamente o plano diretor municipal.

Paralelamente a este trabalho desenvolveram-se diversas palestras, workshops, seminários de discussão com a comunidade local, escolar e científica para um melhor apuramento dos dados e sensibilização da população para a salvaguarda e valorização, bem como foram publicados trabalhos de âmbito patrimonial, como é o caso dos Moinhos das Caldas da Rainha (Figueiredo e Lopes 2018) e as Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha (Figueiredo e Lopes, 2019).

A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha é, por isso, o culminar de um processo de pesquisa, investigação de gabinete e campo, trabalho de prospeção, identificação e registo dos vestígios e sua análise de relação entre a paisagem e os sítios observados na região, no sentido de apontar hipóteses sobre a ocupação da região e registar áreas de impactes, com vista a uma gestão do território que passe também pela salvaguarda patrimonial.

Os dados recolhidos foram expressos em fichas de campo durante a visita ao terreno, que todos os anos foram enviados à DGPC para arquivo, integrando este relatório as últimas fichas referentes aos vestígios observados nesta última fase do projeto.

Durante as prospeções foram recolhidos os materiais mais significativos, sendo os mesmos tratados, inventariados e os que revelaram mais informação foram fotografados e desenhados.

6. Local de depósito do espólio e documentação

Durante o desenvolvimento do estudo e até que se considerem existir condições para a transferência dos materiais para uma instalação do município e que a DGPC refira tal proposição, o material ficará em reserva no Instituto Politécnico de Tomar. Para ser entregue ao Município das Caldas da Rainha, deve o mesmo solicitar e desenvolver o pedido de transferências que deverá ser aprovado pela DGPC.

Documentação ficará em reserva científica no Instituto Politécnico de Tomar, ao cuidado da responsável do projeto.

Carta com todos os sítios e informação será publicada, prevista para 2023, após aprovação do relatório final da DGPC e remetido em vários exemplares ao Município das Caldas da Rainha para respetiva divulgação e distribuição. Informação e mapeamento em google será enviado

ao Município para integração no site *on-line* e todos os dados em SIG serão enviados para integração no site e PDM ou outros que se considerarem convenientes para a devida organização do património regional.

7. Plano de divulgação pública e disseminação dos trabalhos arqueológicos junto da comunidade

As tarefas associadas à divulgação pública e disseminação dos resultados foram cumpridos na íntegra, ultrapassando em muito, a percentagem estabelecida e aprovada em projeto CARACARA, somente as comunicações científicas ficaram um pouco aquém do pretendido, sendo que ainda temos previsto a sua apresentação durante o ano corrente e próximos anos, nomeadamente durante a apresentação da Carta Arqueológica e foram colmatadas pelo número de workshops e seminários direcionados à comunidade local.

a. Quadro de indicadores do projeto

Indicadores de realização física	Quantidade (valores acumulados durante o projeto)	% de execução referente ao previsto
A – Publicações		
Livros	2	Cumprimento em 117%
Artigos em revistas	9	
Folhetos divulgação	3	
Carta Arqueológica	1	Cumprimento em 100%
B – Comunicações	# O não cumprimento total deve-se ao estado de pandemia que levou a um decréscimo de conferências e a uma impossibilidade de realização, colmatado, no entanto pelo aumento de organização de seminários científicos próprios para apresentação dos dados à comunidade e workshops, ainda que só tenham sido desenvolvidos em 2017 e 2018.	
Comunicações em encontros científicos	7	Cumprimento em 58%
Workshops	30	Cumprimento em 150%
C – Relatórios	4	Cumprimento em 100%
D – Organização de seminários e conferências	4	Cumprimento em 400%

E – Formação Avançada		
Teses de Mestrado	1	Não prevista
Teses de Pós-graduação	2	Não prevista

Livros

- 1) Figueiredo, A. Lopes, R. (2018) - **MOINHOS DAS CALDAS DA RAINHA**, CMCRainha, CAAPortugal e IPT LABACPS - publicação financiada CMCR, ISBN 978-989-8840-24-0| <http://www.cm-caldas-rainha.pt/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmsserver%2FMCR025814%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased>
- 2) Figueiredo, A. Lopes, R. (2019) – **LENDAS E FOTOGRAFIAS ANTIGAS DAS CALDAS DA RAINHA**, CMCRainha, CAAPortugal e IPT LABACPS - publicação financiada CMCR, ISBN 978-989-8840-34-9| http://www.cm-caldas-rainha.pt/webcenter/portal/mcr/viver/page13?_adf.ctrl-state=zvv7ad24n_5&wc.contextURL=%2Fspaces%2Fmcr&lado=esquerda&hide=s&_afLoop=5928454042118494#!
- 3) Figueiredo, A. (2022 (prelo) – **Carta Arqueológica das Caldas da Rainha**, edição CMCRainha, CAAPortugal e IPT LABACPS.

Artigos Científicos

1. Figueiredo, A.; Lopes, R.; Simões, S. Monteiro, C.; Silveira, A. (2017) A memória como ferramenta de pesquisa e investigação arqueológica. In *atas Arqueologia em Portugal*, 2017. Estado em questão. Associação dos Arqueólogos Portugueses Lisboa, ISBN: 978-972-9451-71-3. 227-235.
2. Figueiredo, A.; Lopes, R.; Monteiro, C.; Silveira, A. (2018)- Educar os mais jovens para o património cultural, CMCR, página do site do município, publicações do projeto CARACA. Site Município Caldas da Rainha.
3. Peliano, S.; Figueiredo, A. (2020) - Deambulando sobre o mecanismo gerador de identidade: o nosso pensamento e o património sustentado, CPGP, in Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História, Série III, Vol. 2, nº 2.
4. Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Silveira, A.; Lopes, R. (2020) - Análise do conhecimento histórico-arqueológico da população juvenil no concelho das Caldas da Rainha, CPGP, in Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História, Série III, Vol. 2, nº 2. <https://www.cpgp.pt/boletim.php>
5. Figueiredo, Alexandra; Lopes, Ricardo; Monteiro, Cláudio; Silveira, Adolfo (2020) – A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: resultados preliminares de um projeto em curso, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 47-60
6. Lopes, Ricardo; Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Silveira, Adolfo; Simões, Sónia (2020) - A importância da Educação Patrimonial para a salvaguarda e reconhecimento do património local, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 61
7. Alves, Daniel; Ferreira, Augusto; Monteiro, Cláudio; Figueiredo, Alexandra; Lopes, Ricardo (2020) – Análise Antropológica do espólio osteológico proveniente das intervenções arqueológicas realizadas

- no pátio sul da igreja Nossa Senhora do Pópulo, Caldas da Rainha (Leiria), in revista *ANTROPE*, N.º 12// julho 2020 // www.cta.ipt.pt “Arqueologia e seus Contextos”, Tomar: 274-297. ISSN 2183-1386
8. Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Silveira, Adolfo; Lopes, Ricardo (2020) – Como os projetos de Arqueologia podem contribuir para uma comunidade culturalmente consciente, *In atas AAP*, ARNAUD, José M.; NEVES, César; MARTINS, Andrea, coords. *Arqueologia em Portugal 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, p. 327-336. AAP – ISBN: 978-972-9451-89-8; CITCEM – ISBN: 978-989-8970-25-1
<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/34124/1/Magalh%C3%A3esetal2020.pdf>
 9. Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Henriques, Raquel (2021) – Registo arqueológico e as alterações ambientais observadas na zona costeira da Lagoa de òbidos ao longo do tempo, concelho Caldas da rainha: Evolução da paisagem e ocupação. Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194.

Comunicações

2017 – A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha, nas I JORNADAS DO PATRIMÓNIO DAS CALDAS DA RAINHA – Património do passado ao presente : Paisagem e Cultura, com a comunicação: Projeto Carta Arqueológica das Caldas da Rainha, realizado dia 22 e 23 Setembro no edifício espaço turismo, Caldas da Rainha.

2017 - II Colóquio de Arqueologia da Associação de Arqueólogos Portugueses, Lisboa, com a comunicação: A memória como ferramenta de pesquisa e investigação arqueológica, autores Alexandra Figueiredo e Ricardo Lopes

2019 – Jornadas Europeias do Património 2019, O Património Arqueológico na Região Centro de Portugal, 28 e 29 Setembro, realizado nas Caldas da Rainha, Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, com a comunicação: A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: Resultados Preliminares de um projeto em curso, Alexandra et. al.

2019 – Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó, organização Albaiaz, 21 e 22 Setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, com a comunicação: A importância da educação patrimonial para a salvaguarda e reconhecimento do património local (Ricardo Lopes, Cláudio Monteiro e Alexandra Figueiredo).

2019 – Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó, organização Albaiaz, 21 e 22 Setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, com a comunicação: A carta Arqueológica das Caldas da Rainha: Resultados Preliminares de um projeto em curso, Alexandra Figueiredo et al.

2020 – Congresso da AAP – Arqueologia em Portugal, estado em questão, realizado em Novembro 2020. Como os projetos de arqueologia podem contribuir para uma comunidade culturalmente mais consciente.

2021 – Como as cartas Arqueológicas podem contribuir para a salvaguarda do património Histórico-Arqueológico. Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Adolfo Silveira, Bialnal Ibérica do património Cultural, Ciclo de Ar&Queologia, 16 de outubro, realizado no mercado de Sant’Ana, Leiria

Congressos organizados relacionados

2018 – I Jornadas do Património das Caldas da Rainha, Caldas da Rainha, no âmbito do projeto CARACA

2019 – II Jornadas do Património das Caldas da Rainha, O património Arqueológico na região centro de Portugal – 28 e 29 Setembro, Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Caldas da Rainha, no âmbito do projeto CARACA

2019 – Mesa-redonda do Património Paleontológico da Bacia Lusitaniana, Caldas da Rainha, Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, 28 de setembro de 2019

2021 - Bienal Ibérica do Património Cultural, Ciclo de Ar&Queologia, 16 de outubro, realizado no mercado de Sant'Ana, Leiria, organização, IPT e LABACPS (integrado na Bienal Ibérica)

Workshops

2017- 4 Ações no âmbito do dia internacional de monumentos e sítios 2017, EVENTO: Conversas sem idade, com duração de 3 horas cada a diferentes grupos da:

Ass. Carvalhal Benfeito;

Centro Comunitário Landal;

Ass. Santa Catarina e A-dos-Francos;

2017 – 20 Workshop de Arqueologia – Programa Ciência Viva, duas turmas de jovens do 10º ao 12º, durante 10 dias/2 semanas, com várias atividades diárias. 20 workshops, 2 por dia.

2018 – 6 Ação formativa local no âmbito do dia internacional de monumentos e sítios 2018, e palestras de educação patrimonial, com duração de duas horas cada, realizados a diferentes grupos da:

IPSS Fonte Santana;

Centro paroquial de São Gregório;

Ass. Pardense;

Associação de Foz de Arelho,

Associação da Alborninha e

Salir do Porto,

2018 – 3 Ações de Educação Patrimonial nas Escolas Caldas da Rainha, com palestras de educação patrimonial referente ao tema arqueologia e património, realizado em dois dias diferentes, a 3 turmas escolares, com duração de contato direto de mais de 4 horas

8. Prospeções arqueológicas

Como temos vindo a referir nos relatórios anteriores a prospeção arqueológica é entendida, tradicionalmente, como o processo de identificação de sítios e evidências arqueológicas (Ruiz, 1985). Existindo vários tipos de prospeção, a que é mais utilizada no âmbito de uma Carta Arqueológica é a prospeção direta, podendo ser seletiva ou intensiva, dependendo do tempo, recursos e da área a percorrer (Ferdrière, 1998).

Metodologicamente, ao longo destes anos de duração do trabalho, desenvolvemos uma prospeção equitativa na área delimitada no projeto, com base nos índices observados e considerados com maiores probabilidades de registarem vestígios arqueológicos. Em paralelo fomos desenvolvendo uma prospeção intensiva em determinadas áreas mais sensíveis. Assim, dividimos o concelho em 3 grandes áreas, definidas em PIPA, remetido em 2017, dando, em cada ano, uma atenção mais precisa e incidente a cada uma dessas zonas. No ano de 2021 assumimos uma perspetiva mais geral, tentando visitar alguns sítios e desenvolvendo um trabalho mais intensivo em algumas áreas mais pertinentes.

O mapa que se segue é o resultado das prospeções desenvolvidas, pontos e áreas onde incidimos prospeções arqueológicas durante todo o projeto.

Para além dos polígonos visíveis, os pontos com dois círculos (buffers) assinalados foram prospetados em 250 metros de raio, os pontos a negro foram verificados na zona do ponto indicado, numa área de 50 metros de raio.

Caldas da Rainha, com as incidências prospetadas.

Figura 5 - Área do projeto com as zonas prospetadas.

Para uma melhor organização da informação, os elementos patrimoniais do período Moderno e Contemporâneo foram registados de forma mais segmentada e publicada em trabalhos paralelos, devido à quantidade de informação, não havendo pretensão da sua inclusão total na Carta Arqueológica que será publicada onde integraremos informações descritivas mais precisas, somente foram considerados alguns sítios senhoriais ou com património histórico ou etnográfico mais relevante. Sobre esta última fase histórica desenvolvemos um levantamento das ruínas verificadas; do património molenar, do qual registou a publicação de um livro (Figueiredo e Lopes,

2018); e do património religioso e militar para que esse registo ficasse explanado na DGPC para futuros levantamentos arqueológicos, sem, contudo, garantir que não nos tenha escapado informação, atendendo a que não era este o nosso objetivo geral.

Estes levantamentos foram realizados aquando das passagens por estas áreas, durante as prospeções de terreno, ou atendendo à existência de anomalias tidas por Detecção Remota (LIDAR e ANÁLISE FOTOSATÉLITE) que foram facilmente identificadas. Referente aos mencionados foi somente registado a localização cartográfica e uma pequena descrição do observado.

7.1 Registo de ruínas do período Moderno ou Contemporâneo

Figura 6 – Mapa das Caldas da Rainha com o registo das ruínas observadas

Tabela 1- Metadados referente às ruínas registadas no concelho das Caldas da Rainha

Número	Latitude	Longitude	Descrição	DDMLat	DDMLon
1	39 26.737N	9 12.851W	Estrutura habitacional em ruína	39 26,73700N	009 12,85100W

2	39 27.803N	9 12.046W	Estrutura retangular em ruína	39 27,80300N	009 12,04600W
3	39 28.644N	9 11.196W	Estrutura em ruína parcialmente coberta por vegetação	39 28,64400N	009 11,19600W
4	39 28.013N	9 11.934W	Estrutura em ruína	39 28,01300N	009 11,93400W
5	39 26.765N	9 12.569W	Muros em ruínas	39 26,76500N	009 12,56900W
6	39 27.604N	9 11.804W	Muros cobertos por vegetação	39 27,60400N	009 11,80400W
7	39 27.695N	9 11.723W	Provável estrutura habitacional em ruína	39 27,69500N	009 11,72300W
8	39 28.036N	9 11.519W	Estrutura quadrangular em ruína	39 28,03600N	009 11,51900W
9	39 28.005N	9 11.469W	Estrutura retangular em ruína	39 28,00500N	009 11,46900W
10	39 27.989N	9 11.409W	Estrutura habitacional em ruína	39 27,98900N	009 11,40900W
11	39 27.975N	9 11.380W	Estrutura quadrangular em ruína	39 27,97500N	009 11,38000W
12	39 29.974N	9 09.299W	Estruturas parcialmente cobertas por vegetação	39 29,97400N	009 09,29900W
13	39 27.254N	9 11.646W	Estrutura quadrangular em ruína	39 27,25400N	009 11,64600W
14	39 27.221N	9 11.356W	Estruturas habitacionais em ruína	39 27,22100N	009 11,35600W
15	39 27.211N	9 11.325W	Estrutura quadrangular em ruína junto a eira	39 27,21100N	009 11,32500W
16	39 26.643N	9 11.611W	Estrutura quadrangular em ruína	39 26,64300N	009 11,61100W
17	39 26.566N	9 11.370W	Estrutura quadrangular em ruína	39 26,56600N	009 11,37000W
18	39 25.985N	9 11.959W	Estrutura agrícola em ruínas	39 25,98500N	009 11,95900W
19	39 25.501N	9 12.511W	Estrutura em ruínas. Habitacional?	39 25,50100N	009 12,51100W
20	39 25.841N	9 11.886W	Estrutura em ruínas. Habitacional?	39 25,84100N	009 11,88600W
21	39 27.037N	9 10.472W	Estrutura retangular em ruína	39 27,03700N	009 10,47200W
22	39 27.157N	9 10.487W	Estrutura retangular em ruína	39 27,15700N	009 10,48700W
23	39 27.702N	9 09.419W	Estrutura habitacional em ruína?	39 27,70200N	009 09,41900W
24	39 25.723N	9 11.640W	Estrutura em ruína	39 25,72300N	009 11,64000W
25	39 28.509N	9 07.785W	Estrutura retangular em ruína	39 28,50900N	009 07,78500W
26	39 27.522N	9 08.478W	Estrutura quadrangular em ruína	39 27,52200N	009 08,47800W
27	39 25.948N	9 09.171W	Estrutura quadrangular em ruína	39 25,94800N	009 09,17100W
28	39 26.162N	9 08.963W	Estrutura com divisões. Armazém?	39 26,16200N	009 08,96300W
29	39 26.802N	9 08.407W	Estrutura retangular em ruína coberta por vegetação	39 26,80200N	009 08,40700W
30	39 26.884N	9 07.962W	Complexo de estruturas muradas com vegetação	39 26,88400N	009 07,96200W
31	39 25.648N	9 08.842W	Estrutura de muros coberta por vegetação	39 25,64800N	009 08,84200W
32	39 27.477N	9 06.611W	Estrutura quadrangular em ruína	39 27,47700N	009 06,61100W
33	39 27.373N	9 06.733W	Estrutura quadrangular em ruína	39 27,37300N	009 06,73300W
34	39 27.340N	9 06.862W	Estruturas em ruínas junto a habitação	39 27,34000N	009 06,86200W
35	39 24.778N	9 09.553W	Complexo de várias estruturas em ruína	39 24,77800N	009 09,55300W
36	39 26.885N	9 06.521W	Estrutura habitacional em ruína	39 26,88500N	009 06,52100W
37	39 23.866N	9 09.402W	Estruturas em ruína. Armazém?	39 23,86600N	009 09,40200W
38	39 27.114N	9 05.696W	Estrutura habitacional em ruína	39 27,11400N	009 05,69600W
39	39 26.447N	9 06.022W	Estrutura habitacional em ruína	39 26,44700N	009 06,02200W
40	39 26.360N	9 06.026W	Estrutura em ruína	39 26,36000N	009 06,02600W
41	39 24.944N	9 07.494W	Estrutura coberta por vegetação	39 24,94400N	009 07,49400W
42	39 24.917N	9 07.226W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 24,91700N	009 07,22600W
43	39 27.204N	9 04.885W	Muros de estrutura habitacional em ruína	39 27,20400N	009 04,88500W
43	39 27.196N	9 04.843W	Estrutura em ruína	39 27,19600N	009 04,84300W
45	39 24.519N	9 07.045W	Estrutura habitacional em ruína	39 24,51900N	009 07,04500W
46	39 24.162N	9 07.432W	Estrutura em ruína. Fábrica?	39 24,16200N	009 07,43200W
47	39 25.840N	9 04.757W	Várias estruturas de muro.	39 25,84000N	009 04,75700W

48	39 26.483N	9 04.195W	Várias estruturas de muro.	39 26,48300N	009 04,19500W
49	39 27.237N	9 03.423W	Várias estruturas de muro.	39 27,23700N	009 03,42300W
50	39 26.091N	9 03.691W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 26,09100N	009 03,69100W
51	39 24.139N	9 05.936W	Estrutura quadrangular em ruína	39 24,13900N	009 05,93600W
52	39 23.502N	9 06.575W	Várias estruturas de muro.	39 23,50200N	009 06,57500W
53	39 23.175N	9 06.528W	Estrutura em ruína	39 23,17500N	009 06,52800W
54	39 23.373N	9 06.248W	Complexo de ruínas	39 23,37300N	009 06,24800W
55	39 23.500N	9 06.252W	Estrutura habitacional em ruína	39 23,50000N	009 06,25200W
56	39 23.515N	9 06.107W	Estrutura em ruína	39 23,51500N	009 06,10700W
57	39 25.314N	9 04.330W	Estrutura em ruína. Fábrica?	39 25,31400N	009 04,33000W
58	39 27.852N	9 01.632W	Estrutura habitacional em ruína	39 27,85200N	009 01,63200W
59	39 27.853N	9 01.412W	Estrutura habitacional em ruína	39 27,85300N	009 01,41200W
60	39 27.832N	9 01.373W	Estrutura habitacional em ruína	39 27,83200N	009 01,37300W
61	39 25.892N	9 03.237W	Estrutura em ruína. Armazém?	39 25,89200N	009 03,23700W
62	39 26.179N	9 03.008W	Estrutura em ruína	39 26,17900N	009 03,00800W
63	39 26.300N	9 02.773W	Estrutura em ruína isolada	39 26,30000N	009 02,77300W
64	39 26.523N	9 02.346W	Estrutura circular em ruína	39 26,52300N	009 02,34600W
65	39 26.661N	9 02.184W	Estrutura em ruína isolada	39 26,66100N	009 02,18400W
66	39 26.379N	9 01.845W	Estrutura retangular em ruína	39 26,37900N	009 01,84500W
67	39 26.301N	9 01.763W	Estrutura retangular em ruína	39 26,30100N	009 01,76300W
68	39 27.090N	9 00.722W	Estrutura habitacional isolada	39 27,09000N	009 00,72200W
69	39 27.031N	9 00.483W	Estrutura habitacional em ruína	39 27,03100N	009 00,48300W
70	39 26.005N	9 01.623W	Estrutura habitacional em ruína	39 26,00500N	009 01,62300W
71	39 22.908N	9 04.866W	Estrutura habitacional em ruína	39 22,90800N	009 04,86600W
72	39 23.090N	9 04.326W	Estrutura habitacional em ruína isolada	39 23,09000N	009 04,32600W
73	39 26.559N	9 00.543W	Estrutura habitacional em ruína isolada	39 26,55900N	009 00,54300W
74	39 24.141N	9 02.640W	Estrutura habitacional em ruína	39 24,14100N	009 02,64000W
75	39 24.089N	9 02.725W	Estrutura habitacional em ruína	39 24,08900N	009 02,72500W
76	39 23.095N	9 03.708W	Estrutura em ruína	39 23,09500N	009 03,70800W
77	39 22.912N	9 03.904W	Estrutura agrícola em ruínas	39 22,91200N	009 03,90400W
78	39 21.916N	9 04.511W	Estrutura agrícola em ruínas	39 21,91600N	009 04,51100W
79	39 21.883N	9 04.417W	Estrutura agrícola em ruínas	39 21,88300N	009 04,41700W
80	39 21.868N	9 04.389W	Estrutura agrícola em ruínas	39 21,86800N	009 04,38900W
81	39 23.248N	9 03.018W	Estrutura retangular em ruína	39 23,24800N	009 03,01800W
82	39 23.497N	9 02.671W	Várias estruturas em ruínas	39 23,49700N	009 02,67100W
83	39 24.919N	9 00.910W	Estrutura agrícola junto a área habitacional	39 24,91900N	009 00,91000W
84	39 25.687N	9 00.190W	Estrutura habitacional em ruína isolada	39 25,68700N	009 00,19000W
85	39 21.874N	9 03.345W	Estrutura agrícola em ruínas	39 21,87400N	009 03,34500W
86	39 24.446N	9 00.769W	Estrutura coberta por vegetação	39 24,44600N	009 00,76900W
87	39 24.149N	9 00.441W	Estrutura coberta por vegetação	39 24,14900N	009 00,44100W
88	39 23.752N	9 00.742W	Estrutura agrícola isolada	39 23,75200N	009 00,74200W
89	39 23.163N	9 01.480W	Estrutura agrícola junto a área habitacional	39 23,16300N	009 01,48000W
90	39 21.282N	9 03.419W	Estrutura agrícola junto a área habitacional	39 21,28200N	009 03,41900W
91	39 23.920N	8 59.715W	Estrutura agrícola isolada	39 23,92000N	008 59,71500W
92	39 23.118N	9 00.448W	Estrutura de muros coberta por vegetação	39 23,11800N	009 00,44800W
93	39 22.112N	9 01.569W	Estrutura agrícola junto a área habitacional	39 22,11200N	009 01,56900W
94	39 20.904N	9 02.577W	Estrutura em ruína isolada	39 20,90400N	009 02,57700W

95	39 22.479N	9 00.116W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 22,47900N	009 00,11600W
96	39 23.455N	8 59.158W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 23,45500N	008 59,15800W
97	39 21.521N	9 01.057W	Estrutura em ruína junto a habitação coberta por vegetação	39 21,52100N	009 01,05700W
98	39 20.919N	9 01.742W	Complexo de estruturas em ruína	39 20,91900N	009 01,74200W
99	39 20.864N	9 01.787W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 20,86400N	009 01,78700W
100	39 19.317N	8 59.875W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 19,31700N	008 59,87500W
101	39 17.642N	8 59.885W	Estrutura em ruína junto a habitação	39 17,64200N	008 59,88500W
102	39 18.095N	9 00.976W	Estrutura em ruína coberta por vegetação	39 18,09500N	009 00,97600W
103	39 24.189N	9 10.484W			

7.2. Registo das estruturas religiosas

Caldas da Rainha, com referência do património religioso identificado.

Figura 7 – Mapa das Caldas da Rainha com o registo dos mosteiros, igrejas e cemitérios observados durante os trabalhos de prospeção arqueológica.

Tabela 2 - Metadados referente ao património religioso registado no concelho das Caldas da Rainha – Igrejas e Capelas

Número	Nome	Freguesia	Latitude	Longitude	Descrição	F7	DDMLat	DDMLon	Séc.
1	Capela de Santa Helena	A-dos-Francos	39 18.967N	9 03.822W	Capela.		39 18,96700N	009 03,82200W	
2	Capela de São Sebastião	A-dos-Francos	39 19.110N	9 04.851W	Capela.		39 19,11000N	009 04,85100W	
3	Igreja de Nossa Senhora da Graça e São Silvestre	A-dos-Francos	39 19.354N	9 02.873W	Capela.	Do século XVIII alvo de vários restauros.	39 19,35400N	009 02,87300W	XVIII
4	Igreja Matriz Nª Srª Mercês	Carvalhal Benfeito	39 26.638N	9 02.726W	Igreja.		39 26,63800N	009 02,72600W	XVII?
5	Capela das Antas	Carvalhal Benfeito	39 25.474N	9 02.582W	Capela.		39 25,47400N	009 02,58200W	
6	Capela de Santana	Carvalhal Benfeito	39 27.307N	9 03.723W	Capela.		39 27,30700N	009 03,72300W	
7	Igreja Matriz	Coto	39 25.552N	9 07.011W	Igreja.		39 25,55200N	009 07,01100W	
8	Igreja de Nossa Senhora dos Anjos	Coto	39 25.383N	9 06.991W	Igreja.		39 25,38300N	009 06,99100W	XVI
9	Capela de São Jacinto	Coto	39 25.164N	9 07.486W	Capela.	A primitiva capela foi contruída no século XVI. Foi restaurada no século XVIII e alvo de cobertura interior das paredes e azulejo azul e branco.	39 25,16400N	009 07,48600W	
10	Capela do INATEL	Foz do Arelho	39 25.775N	9 13.438W	Capela.		39 25,77500N	009 13,43800W	XVI
11	Igreja Paroquial	Foz do Arelho	39 26.110N	9 12.899W	Igreja.		39 26,11000N	009 12,89900W	
12	Capela de Almofala	Alvorninha	39 23.509N	9 00.915W	Capela.	Quinhentista	39 23,50900N	009 00,91500W	XVI
13	Capela do Casal do Frade	Alvorninha	39 23.772N	9 04.770W	Capela.		39 23,77200N	009 04,77000W	
14	Capela da Cumeira da Cruz	Alvorninha	39 22.651N	9 00.789W	Capela.		39 22,65100N	009 00,78900W	
15	Capela da Malasia	Alvorninha	39 24.148N	9 04.395W	Capela.		39 24,14800N	009 04,39500W	
16	Capela da Moita	Alvorninha	39 23.916N	9 03.460W	Capela.		39 23,91600N	009 03,46000W	
17	Capela do Pego	Alvorninha	39 23.855N	9 59.865W	Capela.	Construída no século XVII.	39 23,85500N	009 59,86500W	XVII
18	Capela da Ramalhosa	Alvorninha	39 24.392N	9 00.724W	Capela.		39 24,39200N	009 00,72400W	
19	Capela de São Clemente	Alvorninha	39 23.231N	9 00.343W	Capela.		39 23,23100N	009 00,34300W	
20	Capela de Vila Nova	Alvorninha	39 23.039N	9 03.245W	Capela.		39 23,03900N	009 03,24500W	
21	Capela do Zambujal	Alvorninha	39 23.039N	9 03.245W	Capela.		39 23,03900N	009 03,24500W	
22	Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Visitação	Alvorninha	39 22.933N	9 02.197W	Igreja.	Construída no século XVI. Com pia batismal em pedra encimada com escudo régio.	39 22,93300N	009 02,19700W	XVI

23	Igreja da Misericórdia	Alvorninha	39 22.968N	9 02.210W	Igreja.	Construída no século XVII. Possui revestimento azulejar bem conservado.	39 22,96800N	009 02,21000W	XVII
24	Igreja Paroquial de Salir de Matos	Salir de Matos	39 25.965N	9 05.747W	Igreja.	Construída no século XVIII. Alvo de remodelação em 1994.	39 25,96500N	009 05,74700W	XVIII
25	Capela dos Barrantes	Salir de Matos	39 26.806N	9 06.739W	Capela.		39 26,80600N	009 06,73900W	
26	Capela dos Cabreiros	Salir de Matos	39 27.207N	9 05.023W	Capela.		39 27,20700N	009 05,02300W	
27	Capela do Guisado	Salir de Matos	39 26.514N	9 06.225W	Capela.		39 26,51400N	009 06,22500W	
28	Capela dos Infantes	Salir de Matos	39 24.798N	9 04.942W	Capela.		39 24,79800N	009 04,94200W	
29	Igreja de São Domingos	Salir de Matos	39 27.461N	9 06.706W	Igreja.		39 27,46100N	009 06,70600W	
30	Capela das Trabalhias	Salir de Matos	39 23.231N	9 00.343W	Capela.		39 23,23100N	009 00,34300W	
31	Igreja Paroquial de Santa Catarina	Santa Catarina	39 26.842N	9 00.962W	Igreja.	Construída no século XVI. Foi alvo de reconstrução e amplificação em 2003.	39 26,84200N	009 00,96200W	XVI
32	Capela do Casal da Marinha	Santa Catarina	39 26.030N	8 59.773W	Capela.		39 26,03000N	008 59,77300W	
33	Igreja da Cumeira	Santa Catarina	39 27.976N	9 02.327W	Igreja.		39 27,97600N	009 02,32700W	
34	Capela da Granja Nova	Santa Catarina	39 25.606N	9 00.305W	Capela.		39 25,60600N	009 00,30500W	
35	Capela da Mata de Porto Mouro	Santa Catarina	39 25.609N	9 01.546W	Capela.		39 25,60900N	009 01,54600W	
36	Capela do Peso	Santa Catarina	39 28.383N	9 04.010W	Capela.		39 28,38300N	009 04,01000W	
37	Capela da Portela	Santa Catarina	39 26.376N	9 01.372W	Capela.		39 26,37600N	009 01,37200W	
38	Igreja das Relvas	Santa Catarina	39 25.826N	9 00.640W	Igreja.		39 25,82600N	009 00,64000W	
39	Igreja Paroquial do Nadadouro	Nadadouro	39 25.131N	9 11.338W	Igreja.	Construída em 1856, mais tarde foi ampliada.	39 25,13100N	009 11,33800W	XIX
40	Capela do Espírito Santo	Nossa Senhora do PÃ³pulo	39 24.163N	9 07.890W	Capela.	Construída no século XVI para a Irmandade do Espírito Santo. Está classificada como Imóvel de Interesse público.	39 24,16300N	009 07,89000W	XVI
41	Ermida de São Sebastião	Nossa Senhora do PÃ³pulo	39 24.268N	9 07.973W	Capela.	Terá sido construída no século XVI, sendo alvo de revestimento em azulejo azul e branco no século XVIII.	39 24,26800N	009 07,97300W	XVI
42	Igreja de Nossa Senhora do PÃ³pulo	Nossa Senhora do PÃ³pulo	39 24.200N	9 07.920W	Igreja.	Construída no século XV para apoiar os doentes do Hospital Termal. De estilo manuelino, renascentista, maneirista, barroco e revivalista neo-manuelino. É Monumento Nacional	39 24,20000N	009 07,92000W	XV

43	Igreja de Nossa Senhora da Conceição	Nossa Senhora do Pãpulo	39 24.386N	9 08.171W	Igreja.	Construída em 1950.	39 24,38600N	009 08,17100W	XX
44	Igreja de Nossa Senhora da Conceição	Salir do Porto	39 29.834N	9 09.229W	Igreja.	Construída entre o século XVIII/XIX.	39 29,83400N	009 09,22900W	XVIII/XIX
45	Igreja de Nossa Senhora dos Mártires	Serra do Bouro	39 27.363N	9 10.859W	Igreja.	Construída no século XVI. De estilo manuelino e barroco.	39 27,36300N	009 10,85900W	XVI
46	Igreja da Fanadia	São Gregório	39 21.929N	9 04.477W	Igreja.	Construída no século XVIII. Alvo de vários restauros.	39 21,92900N	009 04,47700W	XVIII
47	Igreja de Nossa Senhora da Conceição	São Gregório	39 21.490N	9 03.741W	Igreja.	Século XVII a XIX. Restaurada, possui coro em madeira.	39 21,49000N	009 03,74100W	XVII-XIX
48	Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação de Tornada	Tornada	39 26.877N	9 07.794W	Igreja.	Construída no século XVI. De estilo manuelino e barroco.	39 26,87700N	009 07,79400W	XVI
49	Igreja do Campo	Tornada	39 26.236N	9 09.154W	Igreja.		39 26,23600N	009 09,15400W	
50	Capela do Chão da Parada	Tornada	39 27.849N	9 08.149W	Capela.	Construída no século XVII.	39 27,84900N	009 08,14900W	XVII
51	Capela do Reguengo da Parada	Tornada	39 27.454N	9 08.448W	Capela.		39 27,45400N	009 08,44800W	
52	Igreja do Divino Espírito Santo	Landal	39 18.942N	9 01.309W	Igreja.	Século XVIII. Vigairaria da Ordem de Malta.	39 18,94200N	009 01,30900W	XVIII
53	Capela dos Amiais	Landal	39 18.849N	9 00.271W	Capela.		39 18,84900N	009 00,27100W	
54	Capela das Bairradas	Landal	39 19.405N	9 59.843W	Capela.		39 19,40500N	009 59,84300W	
55	Capela de Rostos	Landal	39 18.392N	9 00.079W	Capela.		39 18,39200N	009 00,07900W	
56	Capela de Santa Susana	Landal	39 19.202N	9 00.581W	Capela.		39 19,20200N	009 00,58100W	
57	Capela dos Casais da Serra	Landal	39 17.768N	9 00.130W	Capela.		39 17,76800N	009 00,13000W	
58	Igreja de Nossa Senhora da Piedade	Vidais	39 22.130N	9 02.992W	Igreja.		39 22,13000N	009 02,99200W	
59	Capela de Casal do Rei	Vidais	39 21.394N	9 00.373W	Capela.		39 21,39400N	009 00,37300W	
60	Capela de Crastos	Vidais	39 21.574N	9 01.953W	Capela.		39 21,57400N	009 01,95300W	
61	Capela da Rabaceira	Vidais	39 20.765N	9 01.019W	Capela.		39 20,76500N	009 01,01900W	
62	Capela de Nossa Senhora dos Remédios	Vidais	39 22.842N	9 03.975W	Capela.	Construída no século XVIII. Foi restaurada recentemente.	39 22,84200N	009 03,97500W	XVIII
63	Capela Foz Arelho	Foz do Arelho	39.435255N	9.217276W	Capela	Recente			

Tabela 3- Metadados referente ao património religioso registado no concelho das Caldas da Rainha - Cemitérios

<i>Número</i>	<i>Nome</i>	<i>Freguesia</i>	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>	<i>DDMLat</i>	<i>DDMLon</i>
64	Cemitério Velho	Nossa Senhora do Pópulo	39 23.962N	9 08.238W	39 23,96200N	009 08,23800W
65	Cemitério Novo	Santo Onofre	39 24.712N	9 09.248W	39 24,71200N	009 09,24800W
66	Cemitério do Coto	Coto	39 25.562N	9 07.018W	39 25,56200N	009 07,01800W
67	Cemitério da Ramalhosa	Alvorninha	39 24.300N	9 00.800W	39 24,30000N	009 00,80000W
68	Cemitério de Alvorninha	Alvorninha	39 22.851N	9 02.046W	39 22,85100N	009 02,04600W
69	Cemitério do Nadadouro	Nadadouro	39 25.074N	9 11.312W	39 25,07400N	009 11,31200W
70	Cemitério da Serra do Bouro	Serra do Bouro	39 27.367N	9 10.845W	39 27,36700N	009 10,84500W
71	Cemitério de São Gregório	São Gregório	39 21.511N	9 03.749W	39 21,51100N	009 03,74900W
72	Cemitério de Tornada	Tornada	39 26.881N	9 07.815W	39 26,88100N	009 07,81500W
73	Cemitério dos Vidais	Vidais	39 21.921N	9 02.721W	39 21,92100N	009 02,72100W
74	Cemitério da Foz do Arelho	Foz do Arelho	39 26.149N	9 12.425W	39 26,14900N	009 12,42500W
75	Cemitério do Landal	Landal	39 18.625N	9 11.173W	39 18,62500N	009 11,17300W
76	Cemitério de Salir de Matos	Salir de Matos	39 26.055N	9 05.954W	39 26,05500N	009 05,95400W
77	Cemitério de Santa Catarina	Santa Catarina	39 26.683N	9 00.768W	39 26,68300N	009 00,76800W
78	Cemitério de A-dos-Francos	A-dos-Francos	39 19.706N	9 03.049W	39 19,70600N	009 03,04900W
79	Cemitério de Salir do Porto	Salir do Porto	39 29.710N	9 09.095W	39 29,71000N	009 09,09500W
80	Cemitério do Carvalhal Benfeito	Carvalhal Benfeito	39 26.450N	9 02.609W	39 26,45000N	009 02,60900W

7.3 Registo de património militar do período Moderno e Contemporâneo

Caldas da Rainha, com referência do património militar identificado.

Figura 8– Mapa das Caldas da Rainha com o registo do património ligado às estruturas militares observados durante os trabalhos de prospeção arqueológica.

Tabela 4 - Metadados referente ao património militar registado no concelho das Caldas da Rainha

Número	Designação	Latitude	Longitude	Descrição	DDMLat	DDMLon
1	Carreira de tiro de Tornada	39 25.979N	9 07.671W	Carreira de tiro militar desativada	39 25,97900N	009 07,67100W
2	ESE - Escola de Sargentos do Exército	39 23.567N	9 08.033W	Escola de Sargentos do exército (Quartel de Caldas da Rainha)	39 23,56700N	009 08,03300W
3	Antigo Posto da Guarda Fiscal	39 25.792N	9 13.494W	Edifício do antigo posto fiscal da Foz do Arelho	39 25,79200N	009 13,49400W
4	Pavilhões do Parque (Antigo RI5)	39 24.143N	9 07.965W	Construídos em 1900, albergaram várias instituições, entre elas o Regimento de Infantaria 5, entre 1918 e 1926.	39 24,14300N	009 07,96500W

7.4. Registo do património molenar Moderno e Contemporâneo

A primeira publicação Moinhos das Caldas da Rainha (Figueiredo e Lopes, 2018) integrou 85 moinhos reconhecidos, entretanto, em 2019, juntamos ao inventário mais 4 moinhos, totalizando 89 moinhos conhecidos nas Caldas da Rainha. Trata-se de um património industrial e etnográfico, já desativado, no seu funcionamento direto, nos setores económicos da região.

Caldas da Rainha, com referência do património molenar identificado.

Figura 9 – Mapa das Caldas da Rainha com o registo do património molenar do período Moderno e Contemporâneo observados durante os trabalhos de prospeção arqueológica.

Tabela 5- Metadados (resumido) referente ao património molinar registado no concelho das Caldas da Rainha (Informações detalhadas devem ser consultados em Figueiredo e Lopes, 2018).

<i>Número</i>	<i>Topónimo</i>	<i>Freguesia</i>	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>
1	Moinho do Bairro	A-dos-Francos	39 19.414N	9 02.674W
2	Moinho dos Carreiros	A-dos-Francos	39 18.749N	9 04.150W
3	Moinho das Boísias	Alvorninha	39 24.637N	9 03.336W
4	Moinho da Laranjeira 1	Alvorninha	39 24.695N	9 02.330W
5	Moinho da Laranjeira 2	Alvorninha	39 24.638N	9 02.287W
6	Moinho do Casal Frade	Alvorninha	39 23.274N	9 04.500W
7	Moinho dos Chãos 1	Alvorninha	39 23.521N	9 02.031W
8	Moinhos dos Chãos 2	Alvorninha	39 23.403N	9 01.688W
9	Moinho da Venda da Natária 1	Alvorninha	39 22.062N	8 59.725W
10	Moinho da Venda da Natária 2	Alvorninha	39 22.073N	8 59.716W
11	Moinho de Santana	Alvorninha	39 23.232N	8 58.996W
12	Moinho do Casal do Rodo 1	Alvorninha	39 23.938N	9 00.825W
13	Moinho do Casal do Rodo 2	Alvorninha	39 23.941N	9 00.805W
14	Moinho da Ramalhosa	Alvorninha	39 24.431N	9 00.830W
15	Moinho da Serra de Todo o Mundo 1	Landal	39 17.353N	9 01.978W
16	Moinho da Serra de Todo o Mundo 2	Landal	39 17.300N	9 01.994W
17	Moinho das Bairradas	Landal	39 19.370N	8 59.555W
18	Moinho de Ferro de Santa Suzana	Landal	39 18.967N	9 00.867W
19	Moinho do Casal Novo 1	Salir de Matos	39 26.020N	9 05.442W
20	Moinho do Casal Novo 2	Salir de Matos	39 26.116N	9 05.132W
21	Moinho das Cruzes	Salir de Matos	39 26.332N	9 04.340W
22	Moinho dos Cabreiros	Salir de Matos	39 26.998N	9 04.590W
23	Moinho do Casal da Galega	Salir de Matos	39 27.399N	9 05.992W
24	Moinho do Casal dos Pedreiros	Salir de Matos	39 24.544N	9 04.598W
25	Moinho da Torre	Salir de Matos	39 24.767N	9 05.720W
26	Moinho de Salir do Porto 1	UF Tornada e Salir do Porto	39 30.151N	9 09.570W
27	Moinho de Salir do Porto 2	UF Tornada e Salir do Porto	39 30.025N	9 09.471W
28	Moinho de Salir do Porto 3	UF Tornada e Salir do Porto	39 30.045N	9 09.425W
29	Moinho de Salir do Porto 4	UF Tornada e Salir do Porto	39 29.812N	9 09.476W
30	Moinho do Reguengo 1	UF Tornada e Salir do Porto	39 27.593N	9 07.856W
31	Moinho do Reguengo 2	UF Tornada e Salir do Porto	39 27.625N	9 07.810W
32	Moinho do Reguengo 3	UF Tornada e Salir do Porto	39 27.631N	9 07.796W
33	Moinho do Alto dos Moinhos	UF Tornada e Salir do Porto	39 27.376N	9 08.230W
34	Moinho do Chão da Parada	UF Tornada e Salir do Porto	39 27.701N	9 08.296W
35	Moinho da Cabeça Alta 1	Carvalhal Benfeito	39 26.192N	9 02.994W
36	Moinho das Antas 1	Carvalhal Benfeito	39 25.677N	9 02.681W
37	Moinho das Antas 2	Carvalhal Benfeito	39 25.634N	9 02.780W
38	Moinho das Antas 3	Carvalhal Benfeito	39 25.366N	9 02.558W
39	Moinho das Antas 4	Carvalhal Benfeito	39 25.274N	9 02.576W
40	Moinho da Cabeça Alta 2	Carvalhal Benfeito	39 26.091N	9 03.046W
41	Moinho do Pedrogão	Carvalhal Benfeito	39 26.524N	9 02.345W
42	Moinho da Osseira	Carvalhal Benfeito	39 27.115N	9 02.493W
43	Moinho do Casal do Bom Jesus	Carvalhal Benfeito	39 27.366N	9 03.636W

44	Moinho Velho	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 25.774N	9 07.225W
45	Moinho das Carrascas	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 26.404N	9 07.297W
46	Moinho do Casal dos Moinhos	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 26.318N	9 07.331W
47	Moinho do Lameirão	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 25.399N	9 06.934W
48	Moinho de São Gregório 1	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 21.075N	9 03.412W
49	Moinho de São Gregório 2	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 21.076N	9 03.396W
50	Moinho de São Gregório 3	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39 21.244N	9 03.447W
51	Moinho do Nadadouro 1	Nadadouro	39 24.788N	9 10.705W
52	Moinho do Nadadouro 2	Nadadouro	39 24.823N	9 10.634W
53	Moinho do Facho 1	Foz do Arelho	39 26.053N	9 13.380W
54	Moinho do Facho 2	Foz do Arelho	39 26.252N	9 13.308W
55	Moinho da Estrada Atlântica 1	Foz do Arelho	39 26.492N	9 12.865W
56	Moinho da Estrada Atlântica 2	Foz do Arelho	39 26.766N	9 12.897W
57	Moinho do Nazaré	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 27.188N	9 12.132W
58	Moinho do Galinha	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 28.557N	9 11.108W
59	Moinho da Boavista	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 28.938N	9 10.869W
60	Moinho do Joaquim Luís	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 28.279N	9 11.207W
61	Moinho do Laranja	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 28.055N	9 11.691W
62	Moinho do Joaquim Antunes	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 27.684N	9 11.806W
63	Moinho do José Pereira,	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 27.565N	9 11.743W
64	Moinho do Casal Ceilão ou do Agostinho	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 27.484N	9 11.740W
65	Moinho do Alfredo	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 27.709N	9 11.242W
66	Moinho do Salvador	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39 27.544N	9 11.225W
67	Moinho das Antas 5	Carvalhal Benfeito	39 25.618N	9 02.468W
68	Moinhos das Cruzes	Carvalhal Benfeito	39 26.735N	9 04.437W
69	Moinho do Outeiro	Vidais	39 21.911N	9 01.515W
70	Moinho do Casal das Canas	Vidais	39 22.320N	9 02.961W
71	Moinho de Cortem 1	Vidais	39 22.982N	9 04.432W
72	Moinho de Cortem 2	Vidais	39 22.958N	9 04.343W
73	Moinho de Cortem 3	Vidais	39 22.537N	9 03.943W
74	Moinho da Vigia	Santa Catarina	39 28.241N	9 03.206W
75	Moinho do Casal do Bicho	Santa Catarina	39 27.866N	9 01.333W
76	Moinho do Casal da Coita	Santa Catarina	39 26.782N	8 59.723W
77	Moinho do Casal da Marinha 1	Santa Catarina	39 25.957N	8 59.638W
78	Casal da Marinha 2	Santa Catarina	39 26.005N	8 59.752W
79	Moinho do Siopa	Santa Catarina	39 26.318N	9 00.587W
80	Moinho da Portela 1	Santa Catarina	39 26.375N	9 01.376W
81	Moinho da Portela 2	Santa Catarina	39 26.219N	9 00.960W
82	Moinho do Campo da Bola	Santa Catarina	39 26.043N	9 01.126W
83	Moinho do Mário	Santa Catarina	39 25.979N	9 00.750W
84	Moinho dos Henriques	Santa Catarina	39 25.587N	9 02.004W
85	Moinho da Quinta da Glória	Alvorninha	39 19.534N	9 03.683W
86	Moinho de José Beato	Tornada	39 27.392N	9 08.165W
87	Moinho de Casais Morgados ou de António Catrino	Tornada	39 28.279N	9 07.786W

7.5. Sítios Arqueológicos Registados nas Caldas da Rainha

A Carta Arqueológica foi publicada, encontrando-se em anexo I, o ebook para consulta, onde expõem os vários sítios reconhecidos e informações complementares sobre os trabalhos desenvolvidos.

As fichas arqueológicas desenvolvidas pelo projeto seguem em anexo (anexo I).

No que se refere à parte subaquática, associamos os vestígios ou áreas às freguesias costeiras mais próximas ou com maior dispersão de área associada. Os dados que deram origem a estes estudos foram integrados nas fichas em anexo (anexo I).

Em anexo II, segue um geopackage que pode ser consultado. Os dados estão gravados e associados à ESRI.

Em anexo III seguem as shapes referentes aos sítios arqueológicos e património cultural.

No mesmo anexo apresenta-se ainda, em formato shape, as condicionantes propostas à DGPC para serem assumidas em trabalhos que impliquem remeximento de solo ou trabalhos em meio subaquático.

Seguem de seguida o mapa de Caldas da Rainha, com os sítios arqueológicos e respetiva numeração, os mapas são apresentados parcialmente para uma melhor visualização dos dados.

Figura 10 - Zona sul ocidental.

Figura 11 - Zona Norte Ocidental

Figura 12 – Zona Centro Sul

Figura 13 - Zona Centro Sul

- Legenda**
- Sítios arqueológicos
 - Concelho das Caldas da Rainha - limite
 - Limite Freguesias
 - ▭ CaldasdaRainhaCAOP_Poligno_P
 - ▨ Lagoa Atual

Figura 14 - Zona sul oriental

Figura 15 - Zona norte oriental

Considerações Finais e Condicionantes de Proteção:

O projeto de Carta Arqueológica de Caldas da Rainha, com acrónimo CARACARA permitiu contabilizar 383 registos patrimoniais, sendo deles 104 registos de ruínas de edifícios industriais, comerciais ou habitacionais, já em completa destruição e abandono, que poderão auxiliar no entendimento da ocupação do território durante o período Moderno e alterações na extensão do povoamento e gestão do território no período Contemporâneo. A integração destes, por opção da equipa, neste trabalho de inventário, contribuirá para uma melhor gestão do território, inclusive no direcionamento de estudos patrimoniais futuros e sua inclusão no Plano Diretor Municipal.

Da mesma forma registaram-se 81 edifícios religiosos ou associados (igrejas, capelas ou cemitérios), 4 edifícios militares históricos e 88 moinhos (na totalidade desativados ou convertidos noutras estruturas). Os moinhos, pela quantidade observada, foram publicados em edição própria (FIGUEIREDO e LOPES, 2018) e já remetidos, em relatório anterior, à DGPC.

Os vestígios mais antigos, arqueológicos ou históricos, foram inventariados com um registo mais aprofundado, considerando-se neles todos os achados isolados, materiais ou estruturas até ao período Medieval e alguns elementos edificadas do período Moderno, que pela sua relevância histórica merecem destaque. Integraram-se ainda, no âmbito subaquático ou de interface, todo o património náutico ou subaquático registado de todos os períodos cronológicos.

Foram ainda processadas algumas fichas com base em estudos, no sentido de salvaguardar áreas pela probabilidade elevada de registo de património importante. Estas fichas foram empreendidas para o caso do Património Subaquático, onde não foi possível realizar uma prospeção mais direta e aprofundada.

Por fim, no culminar do nosso levantamento apresentamos, em shape (anexo III) e figura 16, uma proposta de condicionantes de proteção para quando da necessidade de obras e remeximentos nos solos próximos destas áreas, que poderá auxiliar a DGPC na tomada de decisões neste sentido.

As mesmas foram definidas tendo em conta a importância patrimonial registada, considerada pelos critérios: Sondagem; Prospeção e Acompanhamento; Acompanhamento, referidas nos mapas temáticos produzidos. A este mapa deve ser considerado um raio de 50 metros dos pontos assinalados na figura 16, referentes aos sítios identificados.

Figura 16 – Condicionantes de arqueologia. Áreas de sensibilidade patrimonial onde se aconselha em todas as obras públicas a presença de um arqueólogo em prospeção e acompanhamento ou acompanhamento.

Figura 17 – Pontos patrimoniais onde se aconselha a presença de um arqueólogo em prospeção e acompanhamento, num raio de 50 metros da referência apontada.

Os objetivos do projeto CARACARA, nas suas múltiplas vertentes, tal como apresentado nos capítulos anteriores foram cumpridos na íntegra, sendo, que, no entanto, este trabalho não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como uma etapa de conhecimento que o Município das Caldas da Rainha deve considerar relevante para o direcionamento de estudos futuros e gestão do território.

A continuidade de um projeto de incremento a esta Carta Arqueológica por mais 4 anos permitiria a perceção de outros patrimónios que devem ser salvaguardados, como o paleontológico e o subaquático, para além de se poder empreender investigações concretas em áreas pontuais, para um melhor entendimento da ocupação, desta região, ao longo do tempo. É nosso intuito fazer a defesa deste pressuposto junto do Município.

Termina-se por agradecer a toda a comunidade das Caldas da Rainha, que ao longo deste período nos acompanhou e auxiliou no reconhecimento do património concelhio.

ANEXO

Bibliografia

- ALARCÃO, J. de (1988) - Roman Portugal. Warminster: Aris & Phillips, 1988. 4 vol .
Vol. 1: Introduction. Vol. 2 (fasc. 1): Porto, Bragança, Viseu. Vol. 2 (fasc. 2): Coimbra, Lisboa. Vol. 2 (fasc. 3): Évora, Lagos, Faro. BA: PI/Ala.
- ALEGRIA, Maria Fernanda (1977) – “Cartografia Antiga de Portugal Continental” – Finisterra, pp.1969 – 210)
- ALENCAR, Edna F. (2007) – “Paisagens da memória: narrativa oral, paisagem e memória social no processo de construção da identidade” - Teoria & Pesquisa, Vol. XVI - nº 02
- ALMEIDA, Álvaro; BELO, Duarte (2008) - Portugal Património: Santarém, Setúbal. Lisboa: Círculo de Leitores.
- ALMEIDA, Fernando de; FERREIRA, Octávio da Veiga; MONTEIRO, Jorge de Almeida (1968) – “Estatueta romana de Neptuno encontrada nas Caldas da Rainha” – Arqueologia e História (Volume I), Ed. Associação dos Arqueólogos Portugueses (pp. 76-78)
- ALVES, C.; REBELO, C.; MONTEIRO, G.; EZEQUIEL, G.; BRASÃO, I.; VASCONCELOS, J.; e JESUS., M. (2015) - Coordenador: CARVALHO, M., “Lagoa de Óbidos: Guia para a Interpretação do Património”, Instituto Politécnico de Leiria
- ALVES, Daniel; FERREIRA, Augusto; MONTEIRO, Cláudio; FIGUEIREDO, Alexandra; LOPES, Ricardo (2020) – Análise Antropológica do espólio osteológico proveniente das intervenções arqueológicas realizadas no pátio sul da igreja Nossa Senhora do Pópulo, Caldas da Rainha (Leiria), in revista *ANTROPE*, N.º 12// julho 2020 // www.cta.ipt.pt, “Arqueologia e seus Contextos”, Tomar: 274-297. ISSN 2183-1386
- ALVES, F. J. (1990) - Arqueologia subaquática em Portugal. Memórias da Academia de Marinha. Lisboa. 19, p. 5-18.
- ALVES, Ticiano; MANTAS, Vasco (2015) - Arqueologia Marítima, Naval, Náutica e Subaquática - uma proposta conceitual. Revista Al-Madan. 20. 50-55.
- ANDERSON, Paul Simon (1982) – Fundamentos para fo- tointerpretação. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cartografia.
- ARAÚJO, A., ZILHÃO, J. (1991) – Arqueologia do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, colecção estudos nº8, Serviço Nacional de Parques Reservas e Conservação da Natureza.
- ARH-Tejo (2011) - “Plano das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do Oeste, Síntese para consulta pública - versão extensa”, Lisboa, 2011.
- AZEVEDO, Rui (1962) – Documentos medievais portugueses. Documentos régios. Vol.I, t.II, Lisboa, p.297.
- BARATA, Maria (1990) – “Mito, Política e Sociedade (O Caso Português)” - Dissertação de Mestrado em Filosofia Social e Política. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 193 pp.
- BARBOSA, Pedro Gomes (1995) – “A Toponímia e a Cidade Medieval” – Actas das I Jornadas de Toponímia de Lisboa – Câmara Municipal de Lisboa
- BARROS, Mariana; CARDOSO, Rita; RAMOS, Conceição; GRAMACHO, João (2019) - Sobre a Conformidade do Projeto de Execução do Projeto de Execução com a Declaração

de Impacte Ambiental da Abertura e Aprofundamento dos canais da zona superior da Lagoa de Óbidos – Dragagens da zona superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e deposição dos materiais dragados. Comissão de Avaliação. Agência Portuguesa do Ambiente, DGPC, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e vale do Tejo. Recape/AIA nº2015. 2019. aia2015recape-parecerca_final201912115452 (1)

BAVA-DE-CAMARGO, P. F. (2009) - Arqueologia de uma cidade portuária: Cananéia, séculos XIX-XX. 2009. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

BAVA-DE-CAMARGO, P. F. (2017) - Arqueologia Portuária em Sergipe: Teoria e Metodologia. VESTÍGIOS. Revista Latino- Americana de Arqueologia Histórica, Belo Horizonte, v. 11, n. 2, p. 27- 51

BELCHIOR, Cláudia (1995) – A vila Romana da Granja dos Serrões, resultados preliminares da escavação de emergência. Relatório de trabalhos. DGPC, Lisboa.

BICHO, Nuno (1993) – “O Paleolítico Superior Final de Rio Maior: Perspectiva Tecnológica, *in* Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 33, 3-4, pp.15-36

BLOT, J.-Y.; BLOT, M. L. P. (1994) - Arqueologia subaquática. In Atlas de Arqueologia. Lisboa: Edições Zairol, p. 380-381

BLOT, Maria Luísa Pinheiro (2003) – Os Portos na Origem dos Centros Urbanos. Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em Portugal. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. Trabalhos de Arqueologia, 28.

BORGES, Nicolau (2002) - Notícias interessantes da Real Villa das Caldas, com alguns mappas curiozoxs, no anno de 1797 e 1798. Ed. PH, Caldas da Rainha.

BRITO, Miguel (2013) - “*Estudo da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Óbidos, Portugal*”, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Engenharia, 2013.

C., REBELO, C., MONTEIRO, G., EZEQUIEL, G., BRASÃO, I., VASCONCELOS, J., e JESUS., M. (2015) - Coordenador: CARVALHO, M., “*Visões cruzadas: um retrato da Lagoa de Óbidos*”, Instituto Politécnico de Leiria.

CALDEIRA, Carlos Pampulim (2011) – “A arte das Bases de Dados” – Ed. Sílabo, Lisboa

CÂMARA, A.; ROCHA, L.; BATISTA, T. (2017) - A arqueologia aérea: métodos e técnicas para a observação de dólmenes. o caso de mora e arraiolos. In Atas Arqueologia em Portugal / 2017 – Estado da Questão, Edição AAP.

CARDOSO, GUILHERME J.P. (1999) – Projeto de Levantamento Arqueológico do Concelho do Cadaval. Processo 99/1(786), Relatório dos trabalhos, DGPC.

CARVALHO, Anabela (2001-2002) – A Fotografia Aérea na Arqueologia in Angulo Repositório Didático. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar, pp. 58-69.

CARVALHO, André (1991) - “*Memória das Caldas 1758*”, Caldas da Rainha: Ed. PH, Caldas da Rainha.

CARVALHO, P. (2007) - “*Cova da Beira: ocupação e exploração do território na época romana (um território rural no interior norte da Lusitania)*”, Câmara Municipal do Fundão.

CASTELO-BRANCO, Fernando (1961) – “Os moinhos na economia portuguesa” - Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Históricos Doutor António de Vasconcelos

CATARINA, MARIA MANUELA ALVES DIAS; GASPAR, SOUSA; QUERIDO, CARLOS MARQUES (2006). Ficheiro epigráfico 84-2006, nº 378, Suplemento de *Conimbriga*, Universidade de Coimbra;

CHAVES, Luís (1952) – “Estudos de toponímia portuguesa. Influências militares na formação de topónimos” – Revista de Guimarães – Vol. 62 – pp. 160, Guimarães

CILIBERTO, E. & SPOTO, G. (2000) - *Modern Analytical Methods in Art and Archaeology*, John Wiley & Sons, Inc., 2000. ISBN: 0-471-29361-X

CORREIA, M. (2007) - “*Lagoa de Óbidos – Uma proposta de análise da sustentabilidade local*”, Tese de Mestrado em Ecologia Humana, Universidade de Évora.

CORTESÃO, Jaime (2009) – “Obras Completas - História do Brasil nos Velhos Mapas” - Tomo II, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa

COSTA, M. (1994) - *Agitação marítima na costa Portuguesa: Anais do Instituto Hidrográfico*. 1994, n.13, p. 35 - 40.

COSTA, M. V.; CHAVES, P. S. V.; OLIVEIRA, F. C. (2005) - *Uso das Técnicas de Avaliação de Impacto Ambiental em Estudos Realizados no Ceará*. In: XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28. 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: INTERCON.

COTTON, W., ANTHES, R. (1989) - *Storm and Cloud Dynamics*. Series, Academic Press, 44. International Geophysics, 1989.

CRAVO, Manuel (2010) – “Estudo arqueológico do território compreendido entre Aljazede / Ateanha, Chão de Ourique / Póvoa e Vale do Rio Dueça” – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

DAVEAU S et al. (1985) *Mapas Climáticos de Portugal*. Nevoeiro e Nebulosidade. Contrastes Térmicos, Centro de Estudos Geográficos, Memórias, 7, Lisboa, 84 p., 2 mapas fora do texto.

DAVEAU, S. (1987) - *Geografia de Portugal*. Lisboa: Edições J. Sá da Costa.

DAVEAU, S. (1988) - *Aspetos do Ambiente Quaternário no Noroeste de Portugal*. In *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 28:1-2, p. 193-200

DEMOULE, J-P et al. (2005) - *Guide des methodes de l'Archéologie*, La Découverte, 2005. ISBN: 2-7071-4204-2

DIAS, J.A. (2009) - “*Alguns exemplos de rápida evolução costeira em Portugal*”, Faro.

DINIS, J., et al (2006) - “*Natural to anthropogenic forcing in the Holocene evolution of three coastal lagoons (Caldas da Rainha Valley, Western Portugal)*”, *Quatern. Int.*, 150, 41–51.

DUARTE, L. V. (2020) - *Histórias geológicas de Peniche e o seu inigualável Jurássico Inferior*, *Rev. Ciência Elem.*, 2020, V8 (01):011. doi.org/10.24927/rce2020.011.

DUARTE, M.N.S. (2005) - “*Uma Vila que gravita em redor de uma instituição assistencial. A recuperação do património urbanístico do Hospital das Caldas até 1533*”, Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta, Lisboa, 2005.

DUARTE, Miguel (2008) - *Uma vila que gravita em redor de uma instituição assistencial - A recuperação do património urbanístico do Hospital das Caldas até 1533*. (Vol.1) - Universidade Aberta, Lisboa.

DURAN, L. D. (2008) - *Arqueologia Marítima de Um Bom Abrigo*. 2008. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo.

DURAN, L. D. (2012) - Arqueologia Subaquática ou Arqueologia Marítima?: Definindo Conceitos, Contextualizando Práticas e Assumindo Posições. VESTÍGIOS- Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, Belo Horizonte, v. 6, n. 2, p. 7-34.

DURAN, L. D. (2017) - Culturas náuticas e ciências sociais no Brasil: um balanço da produção antropológica, histórica e arqueológica (Parte 2), Revista NAVIGATOR- Subsídios para a História Marítima do Brasil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 26, p. 143-156.

ENCARNAÇÃO, José d' (2008) – “Pela Toponímia até à História” – Câmara Municipal de Albufeira.

Estremadura durante a Idade Média - A região de Óbidos na época medieval. Col. Estudos e Documentos. - Caldas da Rainha: Ed. PH, pp. 33 a 44.

FERDIÈRE, A. (1998) - 'Les prospection au sol', La Prospeccion, Collection "Archéologiques", Paris: Errance: pp. 161-206.: pp. 9-77.

FERDIÈRE, A. (1998) - 'Les prospection au sol', La Prospeccion, Collection "Archéologiques", Paris: Errance: pp. 161-206.: pp. 9-77.

FERNANDES, Maria Joaquina (2008) – “Canaviais – Memória e Património de um Bairro Eborense” – Universidade Aberta, Lisboa

FERNANDES, Maria Joaquina (2008) – “Canaviais – Memória e Património de um Bairro Eborense” – Universidade Aberta, Lisboa

Ferreira, O., 1993. Caracterização dos principais factores condicionantes do balanço sedimentar e da evolução da linha de costa entre Aveiro e o Cabo Mondego. Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa.

FERREIRA, T.; RAMOS, R.; FREITAS, M.; ANDRADE, C. (2009) – Morphological Evolution of the Óbidos Lagoon (Western Coast of Portugal) Since the Holocene Transgressive Maximum. Journal of Coastal Research.

FIDALGO, Costa (2012) – “Uma Villa Romana no Rossio da Pederneira?”, Portugal Romano.com – Revista de Arqueologia Romana, Abril

FIGUEIREDO, A. (2018) “Relatório anual de progresso de 2017 – Projeto Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, Instituto Politécnico de Tomar, policopiado.

FIGUEIREDO, A. (2019) “Relatório anual de progresso de 2018 – Projeto Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, Instituto Politécnico de Tomar, policopiado.

FIGUEIREDO, A. (2020) “Relatório anual de progresso de 2019 – Projeto Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, Instituto Politécnico de Tomar, policopiado.

FIGUEIREDO, A., e LOPES, R. (2018) - *Moinhos das Caldas da Rainha*, Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

FIGUEIREDO, A., e LOPES, R. (2019) – *Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha*, Câmara Municipal das Caldas da Rainha, CAAPortugal e IPT (edição).

FIGUEIREDO, A.; Lopes, R.; Monteiro, C.; Silveira, A. (2018)- Educar os mais jovens para o património cultural, CMCR, página do site do município, publicações do projeto CARACA. Site Município Caldas da Rainha.

FIGUEIREDO, A.; Lopes, R.; Simões, S. Monteiro, C.; Silveira, A. (2017) A memória como ferramenta de pesquisa e investigação arqueológica. In *atas Arqueologia em Portugal*, 2017. Estado em questão. Associação dos Arqueólogos Portugueses Lisboa, ISBN: 978-972-9451-71-3. 227-235.

FIGUEIREDO, A.; Monteiro, C.; Silveira, A.; Lopes, R. (2020) - Análise do conhecimento histórico-arqueológico da população juvenil no concelho das Caldas da

Rainha, CPGP, in Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História, Série III, Vol. 2, nº 2. <https://www.cpgp.pt/boletim.php>

FIGUEIREDO, A; LOPES, R.; MONTEIRO, C. e SILVEIRO, A. (2000) - *A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: resultados preliminares de um projeto em curso*, in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria.

FIGUEIREDO, Alexandra; Lopes, Ricardo; Monteiro, Cláudio; Silveira, Adolfo (2020) – *A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: resultados preliminares de um projeto em curso*, in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 47-60

FIGUEIREDO, Alexandra; MONTEIRO, Cláudio; HENRIQUES, Raquel (2021) – Registo arqueológico e as alterações ambientais observadas na zona costeira da Lagoa de Óbidos ao longo do tempo, concelho Caldas da rainha: Evolução da paisagem e ocupação. Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194.

FIGUEIREDO, Alexandra; MONTEIRO, Cláudio; SILVEIRA, Adolfo; LOPES, Ricardo (2020) – Como os projetos de Arqueologia podem contribuir para uma comunidade culturalmente consciente, *In atas AAP*, ARNAUD, José M.; NEVES, César; MARTINS, Andrea, coords. *Arqueologia em Portugal 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, p. 327-336. AAP – ISBN: 978-972-9451-89-8; CITCEM – ISBN: 978-989-8970-25-1

<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/34124/1/Magalh%C3%A3esetal2020.pdf>

FIGUEIREDO, Frei Manuel (S/d) - Memórias para formar a história da Comarca de Alcobça. BN:Cod, 1479, pp.46-48

FILHO, Jugurta Lisboa (2000) – “Projeto Conceitual de Banco de Dados Geográficos através da Reutilização de Esquemas, utilizando Padrões de Análise e um *Framework* Conceitual” – Porto Alegre

FLAES, R. e ZBYSZEWSKI, G. (1945/1946) - *Hallazgo de un yacimiento paleolítico en la Extremadura portuguesa, entre Caldas de Rainha y Foz do Arelho*”, Ampurias, Barcelona 7/8, p. 37-44.

FONTES, Vítor José de Oliveira (2013) – “O Potencial Didático dos Mitos e das Lendas na Educação Histórica”

FRAGA, T. (2017) - *Trabalhos de arqueologia preventiva. Zona superior da Lagoa de Óbidos e tratamento dos materiais dragados. Prospeção geofísica e verificações*, Relatório Preliminar, Faro de 2017, policopiado.

FREITAS, M. D. C.; ANDRADE, C.; CRUCES, A. (2002) - The geological record of environmental changes in southwestern Portuguese coastal lagoons since the Lateglacial. Quaternary International

FREITAS, Maria Conceição (1989) – Lagoa de Óbidos. Morfossedimentogénese Aplicada – Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

GARCIA, Eduíno Borges (1968-1970) – As torres e os fachos na Lagoa da Pederneira: Vestígios de Navegações antigas na Lagoa da Pederneira, Arquivo de Beja.

GONÇALVES, Iria (1987) – Alcobça e Leiria: uma relação de vizinhança ao longo da Idade Média», Revista da Faculdade de Letras. História, Porto, 2ª série, vol. IV, pp. 89-102.

GRAÇA, C. (2013) - *A construção temporal do triângulo territorial Eburobrittium, Óbidos e Caldas da Rainha*, In III CITCEM CONFERENCE, Landscape – (IM)Materiality, Jornadas nas Paisagens Milenares do Douro Verde, 21st-24th November 2013. Porto: CITEM.

GUERREIRO, N. (2014) - *Redefinição e conceptualização do sistema aquífero da lagoa de Óbidos*, Dissertação ao Mestrado em Geologia Aplicada à Hidrologia, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências departamento de Geologia.

GUIMARÃES, J.A. G. (2003) – *Ervamoira: da granja romana à quinta medieval de Santa Maria, uma hipótese de musealização das ruínas*. Camara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.

GUINCHO, Carlos (2010) – “O Povoamento na área da lagoa da Pederneira: Da ocupação romana ao séc. XII”, Dissertação de Mestrado

HELENO, M. (1952) – *Cardernos de Campo*, nº 8. Arquivo de Manuel Heleno. Museu Municipal de Arqueologia.

HELENO, M., “*Caderno de campo n.º 2*” [Manuscrito], Acessível no Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, Portugal. Arquivo Pessoal de Manuel Heleno, 1945.

HENRIQUES, M. V. et al. (2005) - *A baía de S. Martinho do Porto: aspetos geográficos e históricos*, Edições Colibri, Lisboa, 2005.

HENRIQUES, M. V. et. al. (2002) - Alterações morfológicas em ambientes litorais desde o último máximo transgressivo – exemplos da Estremadura e do Alentejo - *Revista de Geomorfologia* (1), Lisboa

HORTA, Cristina Ramos (1993) - *As artes nas Caldas da Rainha no século XVIII*, *Terra de Águas - Caldas da Rainha História e Cultura - Caldas da Rainha*.

HORTA, Cristina Ramos (1993) – *As artes nas Caldas da Rainha no século XVIII*, *Terra de Águas - Caldas da Rainha História e Cultura - Caldas da Rainha*.

HORTA, M. L. P.; GRUNBERG, E.; MONTEIRO, A. Q. (1999) - *Guia básico de Educação Patrimonial*. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Museu Imperial. Brasília.

JORDÃO, Patricia; Mendes, Pedro (2000) – *As grutas de Ribeira de Crastros (Caldas da Rainha): reinterpretações de um sítio*. O arqueólogo português, série 4, volume 18. Pp.11-60

LEOPOLD, L. B. (1971) - *A procedure for evaluating environmental impact*. Geological Survey Circular, Washington, n. 645, p. 1-16.

LILLIOS, K., READ, C., e ALVES, F. (2000) - *The axe of the Obidos lagoon (Portugal): an uncommon find recovered during an underwater archaeological survey (1999)*, *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Volume 3, Número 1.

LLORET, S.G. (1999) - *Arqueología, introducción a la historia material de las sociedades del pasado*, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.

LOPES, R. (2018) - *Valorização e Salvaguarda do Património Cultural das Caldas da Rainha - O Centro de Interpretação*, Projeto apresentado ao Instituto Politécnico de Tomar para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Técnicas de Arqueologia.

LOPES, Ricardo; Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Silveira, Adolfo; Simões, Sónia (2020) - *A importância da Educação Patrimonial para a salvaguarda e reconhecimento do património local*, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 61

- MACHADO, José Pedro (1952) – Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa – Editoria Confluencia, Lisboa
- MACHADO, José Pedro (1962) - Notas de toponímia portuguesa - separata do Boletim Mensal da Sociedade de Língua Portuguesa, n.º 13, p. 3.
- MACHADO, José Pedro (1984) - Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa – Editoria Confluencia, Lisboa
- Machado, José Pedro (2003) - *Dicionário Onomástico e Etimológico da Língua Portuguesa*. Editora: Livros - 3 Volumes – 1504p. ISBN: 9789722408424
- MANTAS, V. (1990) - As cidades marítimas da Lusitânia. In *Les Villes de Lusitanie Romaine*. Talence, 1988. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, p. 149-205.
- MANTAS, Vasco (2004) - "Vias e portos na Lusitânia romana" in J-G. Gorges et alii (eds.) *V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana (Cáceres-2002) : Las comunicaciones*, Min. Cultura, Madrid; pp. 427-453
- MARQUES, N. et al (2001) - *Roteiro Cultural de Alcobaça - A oeste da Serra dos Candeeiros*, ., coord. Carlos Mendonça da Silva C.M. Alcobaça, Alcobaça.
- MARTINS, C. H. M.R. (2014) - O programa de obras públicas para o território de Portugal Continental, 1789-1809: intenção política e razão técnica : o porto do Douro e a cidade do Porto. 2 vol. Coimbra : [s.n.]. Tese de doutoramento. Disponível na WWW: <http://hdl.handle.net/10316/25713>
- MARTINS-LOUÇÃO, Maria Amélia (coord.) (2008) - *Estudo do Património Biológico e Análise Geológica e Geomorfológica da Região de Óbidos*, Óbidos: Rede de Investigação, Inovação e Conhecimento.
- MATTOSO, José (1997) - "A Escrita da História" - Lisboa: Editorial Estampa (ed. original, 1988).
- MIRANDA, Jorge (2008) – "Portugal Terra de moinhos" – Fot. José Carlos Nascimento. Chronos Editora
- MORAIS, M. (2008) - Modelação de um Evento de Nevoeiro no Litoral Norte de Portugal no Verão. Relatório do Seminário da Licenciatura em Meteorologia e Oceanografia Física. Universidade de Aveiro, Aveiro, 2008.
- MOREIRA, José B. (1991) – Acções de emergência e recuperação do Serviço regional de Arqueologia da Zona Centro, in *Actas das IV Jornadas Arqueológicas*, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 93-98
- MOREIRA, José Beleza (2002) – Cidade Romana de Eburorittium Óbidos – Mimesis, Ciência Arqueologia
- MOZATA, F., (1992) - *Dos concepciones de la prospección en arqueología*, Arqúrica, Vol. 3: pp. 233-270, 1992.
- MUCKELROY, Keith (2004) – *Maritime Archaeology*. Londres: Cambridge University Press.
- NATIVIDADE, J. Vieira (1942) – Os monges agrónomos do mosteiro de Alcobaça, Alcobaça, pp11-14;
- NATIVIDADE, J. Vieira (1944) – As granjas do mosteiro de Alcobaça, sep. De Boletim da Junta de Província da estremadura, nº 5, pp14-15;
- NATIVIDADE, Manuel Vieira (1906) – Alcobaça doutro tempo. Notas sobre indústria e agricultura, Relatório da Exposição Alcobacense de Maio de 1906. p.30

- NEVES M (2006) - Os sistemas litorais da Estremadura. Classificação e caracterização geomorfológica. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 118p.
- O'SHEA, John M. (2002) - The archaeology of scattered wreck-sites: formation processes and shallow water archaeology in western Lake Huron. *The International Journal of Nautical Archaeology*, v. 32, n.2, p. 211-227.
- OLIVEIRA, E., GALHADO, F. e PEREIRA, B. (1990) - *Actividades agro-marítimas em Portugal*", Editora: Etnográfica Press.
- OLIVEIRA, Rui e MACHADO, João (2004) - Moinhos eólicos da estremadura e sul de Portugal: as suas origens históricas e tecnológicas, Associação Olho Vivo e IPJ
- PAÇO, A. e CABAÇO, H. (1966) – Paleolítico das Caldas da Rainha. Ser. Da Brotéria. Porto. 78: 158-165
- PARREIRA, José, (1999) - *Lagoa de Óbidos – Património Ambiental*", Porto de Mós: Santos e Costa.
- PEARSON, C., ed. (1987) - *Conservation of Marine Archaeological Objects*. Butterworths, London.
- PELIANO, S.; Figueiredo, A. (2020) - Deambulando sobre o mecanismo gerador de identidade: o nosso pensamento e o património sustentado, CPGP, in *Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História*, Série III, Vol. 2, nº 2.
- PEREIRA, Félix Alves (1924) – (Antiquitus) - *O Arqueólogo Português*. Lisboa.
- PERRY, Marvin (2002) - *Civilização Ocidental: Uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes.
- POLLACK, Michael (1992) – *Memória e Identidade Social - "Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, p. 200-212.
- QUERIDO, CARLOS MARQUES (2006) - A vila de Salir do Mato descoberta por um monge de Cister, *Gazeta das Caldas*, n.º 4587
- QUERIDO, Carlos Marques (2007) - *Salir d'Outrora – Coleção: PH – Estudos e Documentos*. Caldas da Rainha
- QUERIDO, Carlos Marques (2007) *Salir de Outrora, PH. Estudos e Documentos (Coleção) 1ª edição*, Printmor. Isbn 978-972-8154-27-1
- RACZKOWSKI, Włodzimierz (2002) – “Aerial archaeology method in the face of theory” - *Adam Mickiewicz University*
- RAMBELLI, G. (2003) - *Arqueologia Subaquática do Baixo Vale do Ribeira- SP. Tese (Mestrado em Arqueologia) - Programa de Pós- Graduação em Arqueologia*, Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2003.
- RAMBELLI, G. (2005) - *South America, underwater archaeology*. In: ORSER, C. E. J. (Ed.). *Encyclopedia of Historical Archaeology*. London; New York: Routledge. p. 578-581.
- RAMOS, F. P. (2000) - *Naufrágios e obstáculos enfrentados pelas armadas da Índia portuguesa: 1497 – 1653*. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 330 pp.
- RAMOS, F. P. (2008) - *Por mares nunca dantes navegados: a aventura dos descobrimentos*. São Paulo: Contexto, 216 págs.
- RAMOS-PEREIRA, A. (2001) - *O(s) Oceano(s) e as suas Margens*. Cadernos de Educação Ambiental. Instituto de Inovação Educacional. 123p.
- RENFREW, C; BAHN, P. (1991) - *Archaeology. Theories, Methods and Practice*, Thames and Hudson. ISBN: 0-500-27605-6

- RENFREW, C; BAHN, P. (2007) - ¿Dónde? Prospección y Excavación de Yacimientos y Estructuras. In: *Arqueología: teoría, métodos y práctica*. Madrid: Ediciones Akal, 2007, p. 65- 105.
- RIBEIRO, C.T. (1994) - *Impacte da Urbanização e Uso do Solo nos Recursos Hídricos*, Volume I, Lisboa, 1994.
- RIBEIRO, M. (2001) - *A Arqueologia e as Tecnologias de Informação. Uma Proposta para o Tratamento Normalizado do Registo Arqueológico*”, Tese de Mestrado em Arqueologia Especialização Urbana, Universidade do Minho.
- RIBEIRO, O., LAUTENSACH, H. (1991) - *Geografia de Portugal. IV. A Vida Económica e Social*, Comentários e actualização de Suzanne Daveau, Lisboa: Sá da Costa.
- RILEY, J. (1987) - Shipwreck deterioration. In: *Depth*, v. 2, p. 21-24.
- RIOS, C. (2007) - Identificação arqueológica de um naufrágio localizado no lamarão externo do porto do Recife, PE, Brasil. (Dissertação de Mestrado). Recife, 147 págs.
- RODRIGUES, L., TAVARES, M. e SERRA, J., (1993) - *Terra de Águas: Caldas da Rainha, História e Cultura*. Caldas da Rainha: Câmara Municipal.
- ROSSETTI, Dilce de Fátima (2008) - Ambientes costeiros. In: FLOREZANO, T. G. (org). *Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais*. São Paulo: 2008.
- RUIZ, A.R. (1985) - 'Sesión de trabajo I: La prospección', *Arqueología Espacial*, Vol. 6: pp. 31-97.
- RUSSO, Jorge (2003) - A Arqueologia Náutica de Peniche: Index Page, World Wide Web, URL, <http://nautarch.tamu.edu/shiplab/>, Nautical Archaeology Program, Texas A&M University, 2003.
- RUSSO, Jorge (2006) – “A GEPS e a Universidade de Coimbra”. In *Actas do Congresso O Mar Greco-Latino*. Coimbra: Universidade de Coimbra, pp. 418-420.
- S. PAULO, Jorge de. (1967) – *O Hospital das Caldas até ao ano de 1656* - Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa.
- SÁNCHEZ, L. E. (2008) - *Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos*. São Paulo: Oficina de Textos.
- SCHIFFER, M. B. (1999) - Archaeological context and systemic context. *American Antiquity*, 37(2):156-165, 1972. STEWART, D. Formation Processes affecting submerged archaeological sites: An overview. *Geoarchaeology. International Journal* 14(6): 565–87.
- SENDRA, J.B. (1992) – “Sistemas de Información Geográfica” - Madrid: RIALP.
- SERRA, J. (1995) - *Introdução à História das Caldas da Rainha*, Caldas da Rainha: Património histórico.
- SERRA, J. (2003) - *21 Anos, pela História. Caldas da Rainha, Estudos, Notas e Documentos*”, Caldas da Rainha: Património histórico.
- SERRANO, Liliana (2011) – *Lucernas, Candis e Candeias. Para uma distribuição geográfica no território português*, FCTUC -Tese de mestrado em Arqueologia e Território, especialização em Arqueologia Medieval. Coimbra
- SERRÃO, Joaquim Veríssimo (2001) – *História de Portugal - Vol. III*. Lisboa: Verbo Editora, 3.ª ed. 2001. p. 295
- SILVA, C. (2005) - *As Origens da Freguesia do Vau: Concelho de Óbidos*. Óbidos e Vau: Câmara Municipal e Junta de Freguesia, 2005.
- SILVA, J. (1964) - *A quinta da Foz: Foz do Arelho*. Lisboa: Edição de autor, 1964.

SILVA, J. (1988) - *A evolução da Lagoa de Óbidos nos últimos 120 anos (1867 a 1987)*, Estudo cartográfico policopiado, disponível na Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha, 1988.

SILVA, Lara Filipa Raposo da (2014) – “A Reabilitação do Património dos moinhos de vento do Oeste: uma proposta integrada para a sustentabilidade dos moinhos do Casal Nordeste” – Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa

SILVA, M. (1994) - *A Região de Óbidos na Época Medieval – Estudos*”, Caldas da Rainha: património Histórico.

SILVA, M. (1994) - Salir do Porto. Um exemplo dos pequenos portos da Estremadura durante a Idade Média, in Colóquio sobre a História de Leiria e da sua Região, Edição da Câmara Municipal de Leiria, Leiria, 1991, pp. 355 364

SILVA, M. (2008) - *O Concelho de Óbidos na Idade Média*”, Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

SOUSA, A. (1960) – Onomástica Pré-Romana – A propósito de três divindades ante-romanas da região entre Douro e Vouga – Revista de Portugal, Lisboa

Teixeira, S. (1994) - Dinâmica morfosedimentar da Ria de Aveiro (Portugal). Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa.

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.; FAIRCHILD, T.; TAIOLI, F. (2000) - Decifrando a terra. São Paulo Oficina de Textos. 285-304.

TRANCOSO, V. (1994) - *Grandela e a Foz do Arelho*”. Caldas da Rainha: Património Histórico.

TRIDADE, J. (1985) - *Memórias Históricas Óbidos*, Imprensa Nacional da Moeda, Câmara Municipal de Óbidos, 1985.

TRIDADE, J. (2001) - *Memórias Históricas e diferentes apontamentos, acerca das antiguidades de Óbidos desde o ano 308 antes de Jesus Cristo até ao presente, tirados dos Historiadores portugueses e espanhóis e manuscritos originais dos arquivos, de que se faz menção apontamentos*”. 2.ª ed. Óbidos: Câmara Municipal, 2001.

Umbelino, JAIME (2006) – A foz do Arelho na Lenda e na História, Ed. De Autor. Sogratol, Lda- Torres Novas

VASCONCELLOS, José de Leite de (1910) - *Analecta archeologica*. In *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1ª série:15, p. 321328

VASCONCELLOS, José de Leite de (1922) - Três inscrições. In *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1ª série: 25, p. 247250.

VASCONCELOS, José Leite (1914) - *Estação Arqueológica do Outeiro da Assenta*

VIEIRA, Judite dos Santos. (2007) - *Transformações Biogeoquímicas na Bacia Hidrográfica do Rio Lis*. Dissertação de Doutoramento. Universidade do Porto, 2007.

XAVIER, António Robeto (2009) – “A importância da História Oral” – UECE

ZBYSZEWSKI, G. (1953) - Carta geológica de Portugal na escala de 1:50 000 : notícia explicativa da folha 31-A : Santarém - Lisboa : Serviços Geológicos de Portugal - 1 not. expl., p. 16

ZBYSZEWSKI, G. e PENALVA, C. (1979) – Contribuição para o conhecimento do Paleolítico da região de Caldas da Rainha. *Ethnos*, Revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia. Lisboa. 8: 7-30

ZBYSZEWSKI, G., MOITINHO D'ALMEIDA, F., ASSUNÇÃO, C. (1995) - *Carta Geológica de Portugal na Escala 1/50.000 e Notícia Explicativa da Folha 30-C Torres Vedras*, Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa, 1995, pp.33.

ZBYSZEWSKI, G.; MOITINHO D'ALMEIDA, F. (1960) - Folha 26-D (Caldas da Rainha) da Carta Geológica de Portugal 1:50.000, do Instituto Geológico e Mineiro.

ZÊZERE, José Luís (2005) - A geomorfologia da região das Caldas da Rainha|| - Luís Aires- Barros (coord.) – Caldas da Rainha: património das águas. Caldas da Rainha: Assírio e Alvim, 2005. p. 63.

ZILHÃO, J., MAURÍCIO, J. e SOUTO,P. (1992) – Levantamento da Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, PNSAC.

Referências a Jornais e Sites:

Cartas Náuticas e Localizações. Disponível em: <https://www.wrecksite.eu/>. último acesso em out. 2021; <https://nauticalcharts.noaa.gov/>, último acesso em Novembro de 2021; <https://shiplib.org/>, último acesso em Novembro de 2021; <http://www.davidrumsey.com/> último acesso em dezembro de 2021

Diário do governo digital 1810 e 1920. Disponível em: <https://digigov.cepese.pt/>. Acesso em Ago. 2021

Repositório Universidade de Évora. Disponível em: <http://dspace.uevora.pt/rdpc/>. Acesso em Ago. 2021

Repositório Universidade de Lisboa <https://www.repository.utl.pt/>, último acesso em março de 2022

Repositório de mapas de David Rumsey <http://www.davidrumsey.com/>, último acesso em abril de 2022

Repositório Biblioteca Nacional Digital <http://purl.pt/5901/3/> ;<http://purl.pt/3991/3/> ; [Diários ilustrado](#) entre outros, último acesso março de 2022

Repositório Instituto Pedro Nunes, [Naufrações ao largo da costa Oeste \(lpn.pt\)](#)

Repositório Gazeta das Caldas da Rainha <https://gazedascaldas.pt/cultura/lagoa-obidos-nao-sobrevive-200-anos-sem-intervencao-humana/>; <https://gazedascaldas.pt/sociedade/ha-125-anos-navio-roumania-naufragou-na-foz-do-arelh/>, 'consultado em abril 2018

<https://gazedascaldas.pt/sociedade/a-lagoa-de-obidos-era-uma-auto-estrada-de-navios-que-chegava-ate-eburobritium/>

<http://naviosenavegadores.blogspot.com/2015/04/historia-tragico-maritima-cxliv.html>